

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FACULTAD DE TURISMO

**DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE ECONOMÍA
CIRCULAR PARA LA ACTIVIDAD HOTELERA EN CUBA**

TRABAJO DE DIPLOMA

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO

Autor:

Sandro Felipe Acosta Mesa

Tutores:

Prof. Asist. MSc. Rafael Reinier Alcober Álvarez

Prof. Tit. Dra.C. Mercedes del Carmen Franco Rodríguez

La Habana

-2025-

*Con todo cariño, a quienes siempre estuvieron a mi lado:
mi familia, mi pareja, mis amigos y mis mentores.
GRACIAS por inspirarme a ser mejor cada día.*

A mis padres, mi mayor tesoro. A ustedes les debo todo: su amor, dedicación y apoyo han sido la base de cada paso que he dado. Este logro también es suyo, resultado de nuestro esfuerzo compartido y del aliento que nunca faltó.

A mi Tacuache, por caminar a mi lado con paciencia, amor y fe. Gracias por tu apoyo y por ser mi refugio en los momentos difíciles. Este logro también es tuyo.

A mis tutores: A Mechy, por ser faro de sabiduría, exigencia y generosidad. Por guiarme con paciencia, confianza y por retarme a superarme en cada etapa. Su guía ha dejado una huella imborrable en mi formación académica y personal. Esta tesis no habría sido posible sin su entrega y compromiso constante. **A Rafael**, quien desde antes de comenzar la universidad ha sabido acompañar mi intensidad con cariño y sabiduría, siempre dispuesto a escuchar, aconsejar y defenderme con dedicación.

A mi tutor, mi padre científico y amigo **Yudemir**, muchas gracias por enseñarme tanto y sobre todo por el cariño y apoyo que nos desborda.

A mis abuelos, por ser raíces y refugio, y por enseñarme que el amor también se hereda.

A mis mejores amig@s: Chabely, gracias por estar siempre a mi lado, por tu ayuda constante, tu lealtad incondicional y por convertirte en un pilar fundamental durante esta etapa. **A mi Sabionda**, gracias por ser tal como eres y por hacerme ver que la felicidad muchas veces está en las cosas más simples. **A Hadiel y Yoseline**, gracias por siempre estar ahí, con su apoyo y complicidad.

A mi familia toda, por el apoyo fundamental que me han brindado a lo largo de toda mi vida, especialmente durante esta etapa universitaria. **A mi hermano**, a mis tías **Felina y Mayra**, a mis primos **Magdebis, Rocío y Rubén Ernesto**, a mi cuñada **Yureisi** y a mi sobrino **Yoangel**, a la mekankita y pa que no te coja de susto **Elsa**.

A mi padrino Lázaro, por sus enseñanzas y ejemplo permanentes.

A mis compañeros de carrera, esas personas maravillosas que conocí en estos 4 años, a **Andrea, Adriana Galán, Beisayda, Grether, Érika, Liliana, Emilio, Eduardo, Marcos, Miralys, Raimi, Evelyn Casalis, Annie, Amanda Guancho, María Karla y Sheyla Cute**. Cada una ha sido parte importante de esta etapa de mi vida.

A las **entidades hoteleras** que participaron, por brindarse a colaborar con la mejor disposición.

A los **expertos** del Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Turismo y el Proyecto Internacional de Turismo Sostenible por colaborar en esta investigación.

Finalmente, A todos los **profes de FTUR** que marcaron mi trayectoria como estudiante.

A todos, MUCHAS GRACIAS!!!

RESUMEN

Cuba manifiesta un creciente interés por desarrollar prácticas más eficientes, sostenibles y resilientes ante los desafíos ambientales, entre ellas, las iniciativas de economía circular. En el sector turístico, aunque estos modelos son necesarios, su estudio y aplicación siguen siendo limitados e incipientes. Su impulso exige estrategias colaborativas entre gobiernos, empresas, proveedores y turistas, así como inversión en tecnologías limpias y acciones de sensibilización y formación. Esta investigación se inserta en esta línea de acción y responde a la necesidad de desarrollar instrumentos que permitan implementar la economía circular en la hotelería, proponiéndose como objetivo general determinar dimensiones, variables e indicadores de economía circular para la actividad hotelera en Cuba. La investigación se desarrolló en cuatro etapas, precedidas por una de fundamentación teórica. Se aplicaron dos cuestionarios: uno a entidades de alojamiento turístico y otro a expertos de experiencia en la temática. Además, se emplearon la revisión de información secundaria, el análisis bibliométrico, el análisis factorial y el método de expertos, incluidos el coeficiente Alfa de Cronbach, el coeficiente de concordancia de Kendall y el método ANOCHI. Entre los resultados destaca la caracterización de iniciativas circulares a partir del diagnóstico de trece entidades de alojamiento cubanas, y la identificación de barreras para su implementación. También se definieron dimensiones, variables e indicadores que permiten operacionalizar prácticas circulares en la hotelería. Su aplicación sistemática permitirá evaluar transformaciones e impactos del turismo en el patrimonio natural y en las comunidades locales, constituyendo una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas.

Palabras clave: Economía circular, Cuba, actividad hotelera, dimensiones, indicadores.

ABSTRACT

Cuba is showing growing interest in developing more efficient, sustainable, and resilient practices to address environmental challenges, including circular economy initiatives. In the tourism sector, although these models are necessary, their study and application remain limited and incipient. Promoting them requires collaborative strategies between governments, businesses, suppliers, and tourists, as well as investment in clean technologies and awareness-raising and training activities. This research is part of this line of action and responds to the need to develop tools that allow for the implementation of the circular economy in the hotel industry. The overall objective is to determine the dimensions, variables, and indicators of the circular economy for hotel activity in Cuba. The research was conducted in four stages, preceded by a theoretical foundation. Two questionnaires were administered: one to tourist accommodation entities and another to experienced experts in the field. In addition, a review of secondary information, bibliometric analysis, factor analysis, and the expert method, including Cronbach's alpha coefficient, Kendall's coefficient of concordance, and the ANOCHI method, were employed. Among the results, the characterization of circular initiatives based on the assessment of thirteen Cuban accommodation facilities and the identification of barriers to their implementation stand out. Dimensions, variables, and indicators that allow for the operationalization of circular practices in the hotel industry were also defined. Their systematic application will allow for the evaluation of the transformations and impacts of tourism on natural heritage and local communities, constituting a key tool for strategic decision-making.

Keywords: Circular economy, Cuba, hotel industry, dimensions, indicators.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TURISMO	6
1.1. Conceptualización de la economía circular	6
1.2. Modelos de economía circular	13
1.3. Evolución hacia el modelo de economía circular en el turismo	16
1.4. Relación entre la economía circular y la actividad hotelera.....	20
1.4.1. Papel estratégico de la hotelería en la adopción de prácticas circulares.....	22
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA A EMPLEAR Y MARCO CONTEXTUAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ACTIVIDAD HOTELERA EN CUBA	24
2.1. Trayectoria metodológica de la investigación.....	24
2.2. Normas internacionales e iniciativas supranacionales sobre la economía circular	29
2.3. Contexto de la economía circular en Cuba	33
2.4. Caracterización de la actividad hotelera en Cuba	38
CAPÍTULO III. SISTEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA HOTELERÍA CUBANA	42
3.1. Diagnóstico sobre la economía circular en la actividad hotelera en Cuba	42
3.2. Determinación de dimensiones y variables clave. Validación y selección	48
3.3. Propuesta de indicadores para cada dimensión	54
CONCLUSIONES	59
RECOMENDACIONES	60
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

El turismo es uno de los sectores que más dinamiza la economía global, destacándose por su rápido crecimiento y su impacto socioeconómico significativo (Vega et al., 2019). Este sector genera empleo, mejora infraestructuras e impulsa el intercambio cultural, consolidándose como un motor clave para el desarrollo nacional e internacional (Thommandru et al., 2023).

En los últimos años, ha experimentado cambios sustanciales en las preferencias de los consumidores. Cada vez son más las personas que eligen experiencias que fomentan la sostenibilidad (Newsome, 2020). Este comportamiento es impulsado principalmente por las nuevas generaciones, que muestran una mayor conciencia sobre temas sociales y ambientales.

En un entorno cada vez más competitivo como el actual, las naciones impulsan el turismo con estrategias sostenibles, un enfoque que ganó fuerza tras los informes de Roma de los años 70. Aunque se reconocieron impactos ambientales negativos en economías socialistas, el desarrollo sostenible se ha promovido ampliamente, pero a menudo sin un compromiso genuino con la transformación económica (Gaztelumendi et al., 2019).

Se entiende por desarrollo sostenible a satisfacer las necesidades de la generación actual "sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1987, p. 41). El concepto incluye recursos sociales, económicos y naturales disponibles para asegurar fuentes de sustento.

En este sentido, la gestión sostenible de los recursos se ha convertido en una prioridad para el sector turístico, y esto se hace posible a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que establece principios clave para la gestión sostenible del turismo en áreas protegidas (Federación Europea de Parques Naturales y Áreas Protegidas [EUROPARC Federation], 2015), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que subrayan la importancia de prácticas responsables que salvaguarden los recursos naturales y culturales, garantizando su disfrute para las

generaciones futuras (Organización de Naciones Unidas para el Turismo [ONU Turismo], 2015).

Actualmente la sociedad adopta una mentalidad de "usar y tirar". Los productos son fácilmente accesibles, sin que se cuestionen su origen, su precio real o los efectos que tienen en el medio ambiente. Esta disponibilidad de bienes ha llevado a una falta de interés general por los procesos de producción y el uso de recursos, ignorando el impacto humano, económico y ambiental involucrado en la fabricación de los productos que se consumen.

Sin embargo, la creciente conciencia sobre la necesidad de transformar el sistema económico actual para que disminuyan los daños en términos ecológicos al planeta, ha impulsado diversas iniciativas orientadas a enfrentar los desafíos de la sostenibilidad. Un enfoque destacado en las agendas internacionales es la economía circular, que redefine el modelo lineal tradicional al transformar los residuos en recursos reutilizables para otros procesos (Vatansever et al., 2021).

Este enfoque proporciona soluciones centradas en el ámbito empresarial y contribuye al desarrollo sostenible (Sørensen y Bærenholdt, 2020). La economía circular emerge como una herramienta eficaz para abrir nuevas oportunidades de negocio, permitiendo a las empresas diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo (Arruda et al., 2021).

León-Gómez et al. (2021) destacan que el tema ha adquirido una importancia particular no solo en el ámbito turístico, sino también en el ámbito empresarial y entre especialistas e investigadores dedicados al sector. Esto se debe a las ventajas que ofrece, donde la adopción de prácticas sostenibles marca la diferencia, y la adaptación al modelo se considera clave para alcanzar la competitividad.

A nivel internacional los estudios se concentran principalmente en Europa, abordando temas como la gestión de residuos y la eficiencia energética (Maines et al., 2021). Algunas iniciativas a escala global, como el caso del *Biohotel Organic Suites*, destacan por su enfoque innovador en sostenibilidad (Sánchez et al., 2023). Sin embargo, diversos autores enfatizan la necesidad de profundizar en investigaciones regionales (Aldana et al., 2023; Berrú y Grabielli, 2020) y fomentar

una mayor colaboración entre el sector hotelero y las entidades gubernamentales para impulsar un turismo verdaderamente sostenible.

En el contexto cubano, la implementación de estrategias sostenibles y la transición hacia modelos de economía circular, incluyendo el estudio de sus vínculos con la innovación, se han convertido en temas prioritarios de investigación (Imbernó y Souto, 2023a). Asimismo, ha crecido el interés por impulsar prácticas sostenibles y consolidar estos modelos económicos (Ginarte, 2023; Gómez, 2023).

En particular, el sector turístico ha sido un foco importante de estas iniciativas. Por mencionar algunas, en 2018, se impulsó el proyecto ECOVALOR con el apoyo del Centro Nacional de Áreas Protegidas, el Global Environment Facility (GEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), integrando criterios económicos para evaluar servicios ecosistémicos en el turismo y promover su gestión sostenible.

Varios autores han analizado la literatura científica sobre economía circular en Cuba, identificando desafíos como la gestión inadecuada de residuos y la falta de infraestructura, junto con oportunidades en la reutilización de recursos, el uso de energías renovables y la participación comunitaria, lo que sentó bases para adaptar modelos circulares a contextos locales (Acosta et al., 2020). Entre 2020 y 2021, se avanzó en el estudio de la sostenibilidad en el sector hotelero, con propuestas de indicadores y métodos para evaluar costos medioambientales (Perera y Alcober, 2020; Perera et al., 2021) y herramientas para analizar la sostenibilidad del turismo en Cuba con un enfoque por procesos (Robert et al., 2021).

En 2023, se puso en marcha el proyecto “Integrando la conservación de la biodiversidad”, liderado por la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana en conjunto con el Instituto de Ecología y Sistemática, la Agencia de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo (MINTUR), contando con el apoyo del PNUD. Esta iniciativa que aún está en curso tiene como objetivo integrar la sostenibilidad en la planificación turística del país.

Aunque el interés global por la economía circular ha crecido significativamente, su aplicación en el sector hotelero cubano sigue siendo incipiente. Los estudios

actuales destacan la importancia de la sostenibilidad pero carecen de un modelo conceptual que integre los principios circulares con las dinámicas operativas, estructuras organizacionales y particularidades culturales de los hoteles. Además, la falta de indicadores adaptados al contexto cubano restringe la gestión efectiva de esta transición, dificultando la evaluación de políticas públicas y el diseño de estrategias basadas en evidencia para fomentar prácticas sostenibles en el sector.

A pesar de que iniciativas internacionales han fomentado prácticas responsables en el turismo cubano, estos esfuerzos han sido aislados y no han impulsado un cambio estructural en la actividad hotelera. Sin un marco claro para la economía circular, los hoteles en Cuba siguen operando bajo modelos lineales, con elevada dependencia de recursos naturales y limitada aplicación de estrategias de reutilización y reducción de residuos.

En el marco del Proyecto Internacional GEF/PNUD, mencionado anteriormente, resulta necesaria la determinación de dimensiones e indicadores que permitan insertar la economía circular en la actividad hotelera en Cuba, facilitando así su implementación de manera efectiva.

A partir de los elementos planteados se establece como **problema de investigación**: ¿Qué dimensiones, variables e indicadores posibilitan la inserción de la economía circular en la actividad hotelera en Cuba?

- **Objeto de investigación:** La economía circular.
- **Campo de investigación:** La hotelería cubana.

Objetivo general: Determinar dimensiones, variables e indicadores de economía circular para la actividad hotelera en Cuba.

Objetivos Específicos

1. Fundamentar teóricamente la economía circular en el turismo y la hotelería.
2. Caracterizar el contexto de la economía circular en Cuba y las prácticas circulares implementadas en la hotelería.
3. Identificar las dimensiones y variables que configuran la economía circular en la hotelería cubana.

4. Proponer un sistema de indicadores para cada dimensión.

Idea a defender: La determinación de dimensiones, variables e indicadores de economía circular permitirá su inserción efectiva en la actividad hotelera en Cuba, contribuyendo a su competitividad y sostenibilidad.

Por lo tanto, la investigación presentada se estructuró de la siguiente manera:

Capítulo I: Marco teórico-conceptual de la economía circular en el turismo: se establecen las bases teóricas y conceptuales que sustentan la investigación, abordando definiciones y aspectos aportados por diversos autores vinculados con la economía circular y su evolución conceptual, sus modelos, aplicación en negocios y por último se analiza su evolución en el sector turístico, destacando el papel estratégico de la hotelería en la implementación de prácticas circulares.

Capítulo II: Metodología a emplear y marco contextual de la economía circular en la actividad hotelera en Cuba: incluye la descripción de la metodología empleada para el desarrollo de la investigación, así como el análisis del contexto de la economía circular a nivel nacional e internacional, destacando normativas e iniciativas supranacionales. Además, se aborda la caracterización de la gestión hotelera en Cuba.

Capítulo III: Sistema de dimensiones, variables e indicadores de economía circular para la hotelería cubana: presenta los resultados principales de la investigación, incluyendo un diagnóstico sobre la economía circular en un grupo de entidades hoteleras en Cuba. El análisis se basa en una combinación de bibliometría, fuentes internacionales y validación por expertos, que permitió identificar las dimensiones conceptuales y las variables clave de la economía circular en este sector. Asimismo, se propone un sistema de indicadores asociados a cada dimensión, con criterios de medición definidos, orientado a evaluar, monitorear y promover la implementación de prácticas circulares en la gestión hotelera cubana.

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TURISMO

El capítulo tiene el propósito de establecer las bases teóricas y prácticas que fundamenten científicamente la investigación y sus resultados, a partir de un análisis crítico de las posturas de diversos autores de diferentes regiones. La Figura 1 presenta la secuencia empleada para elaborar el marco teórico, utilizando el método de mapeo (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Figura 1. Hilo conductor de la investigación

Fuente: elaboración propia

1.1. Conceptualización de la economía circular

En las últimas décadas, ha crecido la preocupación global por el impacto negativo de las actividades humanas sobre el medio ambiente, especialmente debido al uso

intensivo de recursos naturales no renovables y a la generación excesiva de residuos. Este escenario ha impulsado una transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles, que integren la protección ambiental con el bienestar económico y social.

La economía circular surge como uno de estos modelos emergentes de mayor relevancia, en contraposición al insostenible modelo lineal de producción-consumo-descarte, propio del siglo XX. Este modelo lineal, característico del capitalismo industrial, ha demostrado su agotamiento al depender de la extracción masiva de recursos, promover el consumo desmedido y generar desechos sin considerar sus consecuencias ambientales (Cerdá y Khalilova, 2016; Katz, 2023; Rodríguez y Rivera, 2022). A diferencia del modelo lineal, la economía circular propone una transformación radical en los sistemas de producción y consumo.

Existen diversas definiciones y teorías que han contribuido a estructurar el concepto de economía circular. En esencia, se describe como un modelo económico regenerativo que busca minimizar la generación de residuos mediante estrategias como el rediseño de productos, la reutilización de materiales y el reciclaje continuo de recursos (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Geissdoerfer et al., 2017; Lieder y Rashid, 2016) (Figura 2).

Figura 2. Esquema general de la economía circular

Fuente: elaboración propia a partir de Ellen MacArthur Foundation (2013)

Uno de los aspectos más relevantes del enfoque circular es la necesidad de transformar las estructuras de producción y consumo para reducir al mínimo los residuos y cerrar el ciclo de los materiales. En los últimos años, este paradigma ha incorporado el uso de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), que facilitan el monitoreo y análisis del ciclo de vida de los productos, optimizando su eficiencia (Korhonen et al., 2018).

Aunque el término “economía circular” es relativamente reciente, sus raíces teóricas se remontan a décadas anteriores. Desde la propuesta de Boulding (1966) sobre una economía cíclica adaptada a la finitud de los recursos, pasando por los “bucles cerrados” de Stahel y Reday (1976), hasta las críticas de Pearce y Turner (1991) al modelo lineal, numerosas ideas han contribuido a configurar este enfoque.

De hecho, la economía circular se nutre de diversas escuelas de pensamiento que, según la Ellen MacArthur Foundation (2023), comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de los años 70 y cuyos aportes siguen vigentes. Estas corrientes son:

- Economía en Bucles o del Rendimiento (1976)
- Diseño Regenerativo (Década de 1980)
- Economía verde (1984)
- Ecología Industrial (1989)
- Cradle to Cradle (1990)
- Biomímesis (1998)
- Capitalismo Natural (1999)
- Economía Azul (2010)

Cada una de estas escuelas representa un antecedente conceptual que ha nutrido la visión circular contemporánea. Por ejemplo, la Economía en Bucles, formulada por Stahel y Reday (1976), plantea la optimización de productos para reducir emisiones y consumo, separando el crecimiento económico del uso de recursos. En este modelo, el productor mantiene la propiedad del bien y ofrece su uso (por ejemplo, a través del alquiler), lo que incentiva la durabilidad y extiende el ciclo de vida útil de los productos.

El Diseño Regenerativo, desarrollado por el arquitecto y paisajista John T. Lyle en la década de 1980, promovía comunidades sostenibles basadas en energías renovables y procesos ecológicos. Este enfoque fue formalizado en su obra *“Regenerative Design for Sustainable Development”*, publicada en 1994. El diseño regenerativo se basa en la creación de sistemas que imiten los ecosistemas naturales, donde los productos interactúan entre sí sin generar desechos (Blomsma, 2018).

La Economía Verde, introducida por Pearce, Markandya y Barbier en 1984, en el informe *“Blueprint for a Green Economy”*, promueve un sistema de producción y consumo que mejora el bienestar humano en el largo plazo, sin comprometer el entorno ni las generaciones futuras (Görlach y Ohlendorf, 2015; Zúñiga et al., 2015). Este modelo pone en valor los recursos naturales y promueve sectores sostenibles como las energías renovables y la gestión eficiente de residuos (Vargas et al., 2017).

No obstante, autores como Pauli (2010) la han criticado por depender de tecnologías costosas y subsidios, lo que la convierte en una solución poco accesible para poblaciones con menos recursos. Desde esta perspectiva, la economía verde ha sido adoptada por sectores privilegiados, convirtiéndose en un modelo elitista que no resuelve de manera estructural los desafíos sociales y ambientales. Otros autores como UnmuBig et al. (2012) y Diyar et al. (2014), también cuestionaron su efectividad, considerándola un concepto ambiguo que difícilmente logrará alcanzar metas fundamentales como el desarrollo sostenible o la erradicación de la pobreza.

En 1989, Robert Frosch y Nicholas Gallopoulos propusieron la Ecología Industrial, que desde una perspectiva sistémica promueve un rediseño eficiente y colaborativo de procesos productivos, integrando también aspectos políticos y económicos (Frosch, 1992).

Ya en los años 90, Braungart y McDonough formularon el modelo *Cradle to Cradle*, aunque su obra más reconocida se publicó en 2002, los fundamentos ya se gestaban en esa década. Esta perspectiva propone una "nueva revolución industrial" que elimine el concepto de residuo mediante el diseño de productos

cuyas partes puedan reciclarse o retornar a la biosfera como nutrientes, cerrando así los ciclos productivos (McDonough y Braungart, 2009).

En 1998, Janine Benyus popularizó la Biomímesis, inspirada en estructuras naturales para diseñar soluciones sostenibles que imiten la lógica de los ecosistemas (Benyus, 2009). Recientemente, se ha reforzado su vínculo con la economía circular al promover química ecológica, regeneración ecosistémica y eficiencia material (Eid y Al-Abdallah, 2024).

Llega el año 1999 y Paul Hawken, Amory Lovins y Hunter Lovins introdujeron la idea del Capitalismo Natural, un enfoque que abogó por transformar el sistema económico hacia uno que sea ambientalmente restaurativo, mediante el uso eficiente de recursos, la eliminación de residuos y la reinversión en el capital natural. Su visión propone pasar de una economía basada en el consumo de bienes a una orientada a servicios, promoviendo la regeneración de ecosistemas y un impacto ambiental positivo (Lovins, 2001).

Finalmente, en 2010, Gunter Pauli presentó la Economía Azul en su libro *The Blue Economy* y recibió respaldo internacional durante la Conferencia Río+20 en 2012. A diferencia de la economía verde, la economía azul promueve soluciones basadas en contextos locales, integrando conocimientos ecológicos con innovación accesible. Su énfasis en sistemas sin residuos, inspirados en los ecosistemas, la posiciona como una vía inclusiva hacia la sostenibilidad marina y terrestre (Smith-Godfrey, 2016).

Estas escuelas de pensamiento sentaron las bases que, a lo largo del tiempo, han permitido el desarrollo de múltiples definiciones de la economía circular. Por ejemplo, según el European Parliament Commission (2015) la economía circular es “una economía en la que el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y la generación de residuos se reduce al mínimo” (p. 2). Años después, la redefine como “un modelo de producción y consumo basado en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible” (European Parliament Commission, 2023, párr. 1).

Kirchherr et al. (2017), tras analizar más de cien definiciones, la describen como “un sistema económico que se basa en modelos de negocio que reemplazan el concepto de fin de vida útil por la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de materiales en los procesos de producción/distribución y consumo” (pp. 224-225), operando así en tres niveles:

- Macro: políticas nacionales o regionales (ej. regulaciones para economías circulares).
- Meso: parques ecoindustriales (sinergias entre empresas para intercambiar subproductos).
- Micro: empresas, productos y consumidores (ej. diseño para la separabilidad).

Este enfoque sistémico permite abordar el desarrollo sostenible con beneficios no solo ambientales, sino también sociales y económicos (Barreiro-Gen y Lozano, 2020; Harris et al., 2021).

No obstante, a pesar de la amplia aceptación que ha tenido la economía circular, no ha estado exenta de críticas. Autores como Zink y Geyer (2017) argumentan que el concepto es a menudo malinterpretado y que su implementación enfrenta grandes desafíos debido a la falta de una infraestructura adecuada y de incentivos políticos claros para cambiar los comportamientos empresariales y de los consumidores.

Chafra y Lazcano (2021) advierten que podría reducirse a una "línea conceptual superficial" si no se sostiene con investigación, resultados y una teoría que la sustente. De igual forma, Haas et al. (2015) critican el enfoque técnico reducido y enfatizan en que para lograr su verdadero potencial, la economía circular debe sumarse a una agenda transformadora que incluya cambios culturales, gobernanza multinivel y marcos legales coherentes.

Su transversalidad sectorial también ha sido reconocida por organismos internacionales como la ONU Turismo, que en su informe de 2020 destacan su potencial en sectores específicos, como el turismo, para desvincular crecimiento económico del agotamiento de recursos mediante eficiencia energética y diseño de experiencias sostenibles (ONU Turismo, 2020).

En este marco, diversos autores enfatizan que la economía circular no debe limitarse al ámbito técnico, sino que debe entenderse como un proyecto sociopolítico profundo. Por ejemplo, Moraga et al. (2019) y D'Amato et al. (2020) proponen integrar principios de justicia ecológica, democracia ambiental y resiliencia socioeconómica, buscando transformar las relaciones entre economía, sociedad y naturaleza.

En Rodríguez y Rivera (2022) se pueden identificar algunos de los principios que orientan este modelo, como son:

- Producir para reutilizar.
- Analizar la cadena de producción.
- Transformar los productos en servicios (ej. alquiler vs. propiedad).
- Equilibrar los flujos de recursos renovables y controlar las existencias finitas.
- Optimizar el uso de los recursos por medio de la rotación, componentes y materiales de máxima utilidad.

Cabe destacar que considerar la economía circular solamente como un conjunto de prácticas o técnicas para gestionar residuos o para mejorar la eficiencia productiva no es suficiente. La relevancia en el contexto actual es innegable, ya que las cuestiones ambientales, como el cambio climático, la escasez de recursos y la creciente generación de residuos, demandan una reflexión profunda sobre cómo modificar los modelos de producción y consumo. En este contexto, la economía circular proporciona un marco sólido para redefinir el ciclo de vida de los productos, fomentando la sostenibilidad mediante la reducción, reutilización y reciclaje (Korhonen et al., 2018).

En estudios de caso sobre empresas y sectores industriales, como el de la industria textil o la automotriz, la adopción de modelos circulares ha demostrado ser una estrategia eficaz para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos (Murray et al., 2017). Sin embargo, estas experiencias también revelan límites importantes. Entre ellos, se destacan los costos de implementación, la falta de infraestructura adecuada, y la ausencia de consenso político y regulatorio para apoyar su implementación a gran escala.

De hecho, investigaciones recientes sostienen que la viabilidad del modelo circular no es universal. Según De Pascale et al. (2023), la transición puede ser especialmente compleja en regiones con infraestructuras de reciclaje deficientes, o donde las prácticas de consumo y producción están aún poco orientadas hacia la sostenibilidad.

Por ello, se hace necesario avanzar hacia una visión más holística, donde la economía circular no se limite al reciclaje o la eficiencia operativa, sino que implique rediseñar modelos de negocio, transformar cadenas de suministro y fomentar un entorno que permita su aplicación efectiva y rentable (Geissdoerfer et al., 2017).

1.2. Modelos de economía circular

La economía circular, en lugar de ser un modelo exclusivo, representa un marco flexible que puede adoptar diversas formas según el contexto, los actores involucrados y también los objetivos que se quieren alcanzar. Esa diversidad ha promovido la creación de distintos modelos que aplican en áreas específicas de la producción, del consumo y de la administración de recursos.

Un hito importante en el desarrollo de la economía circular, como bien se menciona anteriormente fue la propuesta *Cradle to Cradle* desarrollada por Michael Braungart y Bill McDonough, que promueve un diseño regenerativo en el que los materiales se convierten en nutrientes para nuevos procesos, eliminando así la generación de desechos (McDonough y Braungart, 2009). Por otro lado, Stahel y Reday introdujeron el modelo de la economía del desempeño, en el que el productor mantiene la propiedad del producto y ofrece su uso mediante sistemas como el alquiler o el leasing (Stahel, 2010). Este modelo redefine la lógica de consumo, priorizando la funcionalidad sobre la posesión.

Desde la óptica práctica, la economía circular se apoya en diferentes modelos teóricos, como el modelo de las "R" (Reducir, Reutilizar, Reciclar), que ha ido evolucionando hasta incorporar otros principios, como Rediseñar, Renovar, Remanufacturar, Recuperar y Replantear. Además, algunos autores proponen la idea de 9R o de 10R, mostrando así cómo se amplía el modelo (Anexo 1). Esto ha

supuesto un recurso para visualizar diferentes opciones para cerrar ciclos de materiales así como para reducir el impacto ambiental.

A partir de estos principios, han surgido otros marcos complementarios, como el diagrama de mariposa (Anexo 2) propuesto por la Ellen MacArthur Foundation (2013), que distingue entre dos ciclos complementarios: el ciclo biológico y el ciclo técnico. En este marco, los materiales biológicos regresan de forma segura a la biosfera, mientras que los materiales técnicos son diseñados para ser recuperados y reutilizados múltiples veces, formando un circuito cerrado. Esta diferenciación permite desarrollar estrategias circulares adecuadas al tipo de recurso y su impacto ambiental.

Además, la misma fundación desarrolló el marco ReSOLVE (Anexo 3), que agrupa seis estrategias clave para impulsar la economía circular: Regenerar, Compartir, Optimizar, Cerrar ciclos, Virtualizar e Intercambiar. Estas estrategias actúan en diversos niveles, desde productos y servicios hasta sistemas más amplios, y sirven como guía para que empresas y gobiernos tomen decisiones orientadas a la transición hacia un modelo económico circular. Estévez (2016) analiza este enfoque con mayor detalle, destacando su aplicación práctica en diversos contextos.

Mentink (2014) adaptó el lienzo de modelo de negocio clásico (*Business Model Canvas*) a los principios de circularidad, incluyendo elementos como la propuesta de valor circular, el impacto ambiental positivo y el cierre de flujos de materiales, lo que resulta especialmente útil para organizaciones que buscan rediseñar sus operaciones desde una lógica circular.

Lewandowski (2016) sistematizó las dimensiones clave de los modelos circulares en seis áreas: diseño circular, producción circular, consumo circular, uso de residuos como recursos, innovación en modelos de negocio y gobernanza. Este enfoque destaca la importancia de la innovación organizacional, regulatoria y cultural, más allá de la tecnología.

Por su parte, Ghisellini et al. (2016) desarrollaron modelos basados en indicadores de flujo de materiales, que permiten medir el grado de circularidad de un sistema a través de variables como el uso de recursos secundarios, la tasa de reciclaje o la

reducción de residuos. Este enfoque es valioso para formular políticas públicas y evaluar su impacto en el tiempo.

Un avance significativo lo presentaron Kalmykova et al. (2018), quienes propusieron un modelo basado en ciclos de valor que clasifica los niveles de circularidad en tres categorías principales: ciclo corto (reparación, reutilización), ciclo medio (remanufactura) y ciclo largo (reciclaje). Este enfoque prioriza los ciclos más cortos porque conservan un mayor valor económico y requieren menos consumo energético. Además, se destaca que los materiales pueden circular en "lazos cerrados" dentro de la cadena de valor, impulsados por energías renovables.

El progreso tecnológico y la expansión de los mercados ambientales están modificando formas de vida, trabajo, educación y vínculos humanos. Surge así una nueva fase empresarial en la que la integración de la economía circular y la innovación práctica en modelos de negocio da lugar a los llamados modelos de negocio circulares. Bocken et al. (2016) describen estas estructuras empresariales como aquellas que incorporan estrategias para frenar, optimizar y cerrar ciclos de recursos, reduciendo así el consumo de materias primas y eliminando residuos.

Linder y Williander (2015) definen un modelo de negocio circular como "un modelo de negocio en el que la lógica conceptual para la creación de valor se basa en la utilización del valor económico retenido en los productos después de su uso en la producción de nuevas ofertas" (p. 2).

Diversos estudios resaltan las oportunidades que ofrece este modelo, como la innovación en negocios y la generación de nuevas fuentes de ingresos (Iacovidou et al., 2017), promoviendo sistemas más sostenibles y resilientes. La evolución de los modelos de negocio ha optimizado los resultados sociales, ambientales y económicos mediante un intercambio más eficiente en la cadena de valor, generando mayor impacto positivo para diversos grupos de interés y reduciendo el uso de recursos en los procesos productivos (Vence et al., 2019).

Desde una perspectiva operativa, Moreno et al. (2016) y Korhonen et al. (2018) identificaron varios modelos aplicables en distintos sectores, destacando enfoques como:

- Producto como servicio: el valor no reside en la propiedad, sino en el acceso o uso del bien. Ej.: empresas que alquilan maquinaria o ropa.
- Simbiosis industrial: intercambio de subproductos, energía o servicios entre empresas para optimizar recursos y minimizar residuos. Ej.: parques ecoindustriales.
- Ecodiseño: integración de criterios ambientales desde la fase de concepción de los productos, priorizando materiales reciclables, eficiencia energética y facilidad de desmontaje.
- Economía regenerativa: más allá de minimizar impactos, busca restaurar ecosistemas y comunidades. Ej.: agricultura regenerativa o infraestructuras verdes urbanas.
- Recuperación de recursos: captura de materiales y energía de residuos antes de que pierdan valor. Ej.: plantas de biogás o reciclaje químico.

Estos modelos no son mutuamente excluyentes. Más bien, su efectividad suele aumentar cuando se integran en estrategias sistémicas y multisectoriales, donde participan diversos actores públicos y privados. Según Geissdoerfer et al. (2017), los modelos circulares deben alinearse con los ODS, incorporando dimensiones como la equidad social y la resiliencia económica.

En esta línea, Webster (2015) plantea que la economía circular representa una visión de prosperidad en la que el crecimiento económico se desacopla del consumo de recursos finitos. La economía circular, lejos de ser una solución única o estática, se configura como una constelación de estrategias dinámicas, adaptables y orientadas a la sostenibilidad sistémica.

1.3. Evolución hacia el modelo de economía circular en el turismo

El turismo constituye un motor clave para el desarrollo económico y social de numerosos países. Como señalan Lemos et al. (2018), este sector está presente en las agendas políticas y es un sector clave para el desarrollo sostenible de los territorios.

En un entorno cada vez más competitivo, los países se esfuerzan por reforzar la actividad turística, buscando mejorar continuamente su rendimiento y mantener su

ventaja competitiva (López-Gamero et al., 2022). Para ello, implementan estrategias y políticas que promueven la competitividad de sus destinos turísticos, adoptando modelos más sostenibles.

En el contexto turístico, este enfoque no solo mejora la sostenibilidad ambiental, sino que también se convierte en una ventaja competitiva. Estudios recientes destacan que la economía circular permite mejorar la eficiencia operativa mediante la reducción de residuos, el uso eficiente de recursos y la innovación organizacional, factores claves para responder a un entorno dinámico y en constante transformación (Bittner et al., 2024; Khizar et al., 2023).

Empresas turísticas que adoptan modelos circulares se posicionan mejor en el mercado al ofrecer servicios más sostenibles y atractivos para un consumidor cada vez más consciente. La participación activa del personal en estas estrategias fortalece la cultura interna de innovación y mejora la competitividad (Kwarteng et al., 2021).

Sin embargo, el crecimiento del turismo también ha provocado impactos negativos como la sobreexplotación de recursos, la generación excesiva de residuos y las emisiones contaminantes. En este sentido, la economía circular representa una alternativa viable para mitigar dichos efectos y avanzar hacia un modelo de desarrollo alineado con los ODS (Cornejo-Ortega y Chávez, 2020).

La economía circular ha ganado protagonismo dentro de las políticas públicas y prácticas del sector, involucrando a gobiernos, empresas y al ámbito académico. Ejemplo de ello son los "Paquetes de Economía Circular" impulsados por la Unión Europea, que han sido catalizadores del cambio hacia un turismo más sostenible (Vargas-Sánchez, 2019).

Este enfoque transforma la cadena de valor turística al integrar principios circulares en cada etapa: desde la producción hasta el consumo, incluyendo transporte, alojamiento, alimentación y actividades recreativas. La circularidad permite que los materiales y productos utilizados en la prestación de servicios turísticos tengan una vida útil más larga, se reutilicen o reciclen, generando alianzas con otras industrias y creando valor compartido (Gribincea, 2023; Küffer et al., 2023).

Según Renfors (2023), los enfoques circulares permiten a los actores del turismo identificar flujos de materiales y energía entre sectores (como transporte, alojamiento, alimentación, actividades recreativas y comercio local), facilitando sinergias mediante simbiosis industrial y circuitos cerrados de recursos.

Además, la economía circular fomenta la cooperación entre todos los eslabones de la cadena: productores, intermediarios, proveedores, operadores turísticos y consumidores, permitiendo desarrollar modelos de negocio basados en la prolongación del ciclo de vida de productos, reutilización de materiales, servicios compartidos y plataformas digitales (de Angelis et al., 2025).

Diversos modelos de negocio circulares están siendo adoptados por empresas turísticas:

- Cadena de aprovisionamiento circular: en este modelo de negocio, algunas de las firmas generan materiales que son altamente renovables, reciclables o de componente biodegradable, susceptibles de ser reutilizados en consecutivos ciclos de vida para reducir costes y mejorar la predictibilidad del control de esos materiales.
- Modelo de recuperación y reciclado: se trata de procesos de producción y consumo en los que todos los elementos empleados se revisan ante la posibilidad de encontrarles usos alternativos.
- Modelo de extensión del ciclo de vida de los productos: busca la forma en la que los fabricantes recapturan artículos parcialmente rotos o que ya no necesitan los consumidores, y alargar sus vidas mediante reparaciones, actualizaciones, refabricación o su re-marketing.
- Modelo de plataformas compartidas: apoyándose en el uso de plataformas digitales, este modelo está orientado a desarrollar nuevas relaciones y oportunidades de negocio entre clientes, empresas y micro emprendedores, quienes pueden alquilar los activos, usarlos de modo compartido, cambiarlos mediante trueques, etc.

- Modelo de servitización de productos: la idea básica es que fabricantes y distribuidores compartan el costo total de la propiedad de estos (por ejemplo, nuevos sistemas de iluminación en restaurantes, oficinas o comercios).

La colaboración entre gobiernos, empresas y academia ha impulsado avances significativos (Gaztelumendi et al., 2019). Ejemplos destacados incluyen el proyecto CIRC-HOTEL en Cataluña, que fomenta prácticas circulares reduciendo materiales y residuos, y la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos de la ONU Turismo que promueve la reducción de plásticos de un solo uso y el reciclaje. Además, la Hoja de Ruta Mundial para la Reducción del Desperdicio de Alimentos aborda el desperdicio en el sector turístico mediante estrategias de economía circular en la gestión alimentaria (ONU Turismo, 2024).

En esta línea, la implementación de prácticas que reduzcan el consumo de recursos y prioricen la reutilización es fundamental. Por ejemplo, cadenas hoteleras han adoptado medidas como la reducción, reutilización y reciclaje de productos, la disminución de emisiones de CO₂ y la eliminación de plásticos desechables. Además, algunos países han desarrollado herramientas metodológicas para facilitar esta transición, como la Guía para la Aplicación de la Economía Circular en el sector turístico de España (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, [SEGITTUR], 2022).

Asimismo, las regulaciones ambientales están evolucionando, y las empresas turísticas deben adaptarse para evitar sanciones. Resulta fundamental contar con un marco regulatorio sólido que incentive la adopción de modelos circulares, así como con mecanismos de financiamiento, capacitación y sensibilización para todos los actores del sector.

Tal y como plantea el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés):

“El sector del turismo y los viajes no sólo se ve influido directamente por los crecientes riesgos medioambientales, sino que también contribuye sustancialmente a los desafíos medioambientales y podría desempeñar un papel importante a la hora de abordar estos retos globales mitigando su

influencia en el cambio climático y realizando una transición hacia un sector más sostenible y respetuoso con el medio ambiente” (WEF, 2024).

Además, para que las empresas turísticas implementen con éxito la economía circular, es fundamental capacitarlas y educarlas en sus principios. La falta de conocimiento práctico sobre este modelo económico puede ser un impedimento, por lo que es crucial brindarles acceso a programas de formación y recursos que les permitan comprender y aplicar estos principios de manera efectiva, no solo para adoptar prácticas sostenibles, sino que también mejorará su competitividad en el mercado (Ministerio de Ambiente y Energía, 2023).

La economía circular representa una evolución integral en la manera en que se concibe y se gestiona el turismo. Pasar de un enfoque reactivo a uno regenerativo no solo es deseable, sino necesario para asegurar la viabilidad a largo plazo de los destinos, sus comunidades y el planeta.

1.4. Relación entre la economía circular y la actividad hotelera

La actividad hotelera, como parte esencial del sector turístico, desempeña un papel estratégico en la transición hacia un modelo económico más sostenible. Su alto consumo de energía, agua y recursos materiales representa un reto, pero también una gran oportunidad para aplicar principios de economía circular. Esta transformación se justifica no solo por criterios ambientales, sino también por la necesidad de responder a una demanda cada vez más orientada hacia la sostenibilidad (Severiche et al., 2017).

Aplicar la economía circular en el ámbito hotelero implica repensar el ciclo completo de los servicios ofrecidos: desde el diseño de infraestructuras y la gestión de residuos, hasta la alimentación, el consumo energético y la experiencia del huésped. Las estrategias incluyen el ecodiseño de habitaciones, la compra responsable, el uso de energías limpias, la reutilización de textiles, la digitalización de servicios y el compostaje de residuos orgánicos (Xu et al., 2022).

Según Rodríguez-Antón (2023), las cadenas hoteleras que integran modelos de negocio circulares como la gestión eficiente del agua o la reducción del desperdicio alimentario mejoran su eficiencia operativa, reducen costos y logran una mayor

fidelización de clientes. Sin embargo, diversos estudios advierten que la aplicación de estos modelos aún es incipiente en muchos sectores. Por ejemplo, mientras León-Gómez et al. (2021) destacan el creciente interés académico, Costa (2022) señala que la economía circular en el turismo ha sido relegada frente a sectores como el manufacturero.

En América Latina, las investigaciones evidencian una importante brecha geográfica. Berrú y Grabielli (2020), al evaluar la implementación de la economía circular en hoteles peruanos, encontraron una adopción limitada, principalmente vinculada a iniciativas ministeriales, sin acciones tangibles. Propusieron, en consecuencia, una metodología basada en la capacitación del personal y evaluaciones de viabilidad. En México, Herrera et al. (2023) exploraron la integración entre la responsabilidad social empresarial (RSE) y la economía circular, demostrando que prácticas como el reciclaje pueden reducir significativamente el impacto ambiental de los hoteles.

A su vez, Aldana et al. (2023) compararon el avance europeo con la falta de políticas concretas en el turismo mexicano, destacando la necesidad de adaptar el modelo circular a contextos regionales. Este enfoque es respaldado por Maines et al. (2021), quienes, mediante un análisis bibliométrico, evidencian que la mayoría de los estudios se concentran en Europa y priorizan temáticas como la gestión de residuos y la eficiencia energética, mientras que América Latina recibe escasa atención académica.

Casos exitosos como el del Biohotel Organic Suites en Colombia demuestran que es posible aplicar estrategias sostenibles de forma integral. No obstante, Sánchez et al. (2023) indican que su adopción a nivel local sigue siendo limitada, por lo que sugieren fortalecer la colaboración entre el sector hotelero y las entidades gubernamentales para propiciar un cambio más amplio y profundo.

Desde una perspectiva tecnológica, Rivera et al. (2024) documentan cómo la innovación digital puede facilitar prácticas circulares como la reducción de residuos y la reutilización de materiales, ofreciendo herramientas que alinean la actividad hotelera con los ODS.

Por otra parte, la medición de la circularidad se ha vuelto fundamental. Indicadores como el porcentaje de materiales reutilizados, la huella de carbono por habitación y la tasa de reciclaje permiten establecer metas concretas y evaluar el impacto de las estrategias implementadas (Bocken et al., 2016). Además, la formación del personal y la participación activa de los huéspedes son aspectos esenciales. Sin una cultura organizacional sólida y una experiencia turística coherente con los valores circulares, estas iniciativas corren el riesgo de quedarse en la superficie.

En síntesis, la economía circular representa una oportunidad para transformar la actividad hotelera en un modelo regenerativo, resiliente y competitivo. Su éxito dependerá del compromiso integral del sector, de la innovación contextualizada y de políticas públicas que acompañen esta transición de forma estructurada y pertinente a nivel regional.

1.4.1. Papel estratégico de la hotelería en la adopción de prácticas circulares

Los hoteles son actores clave en la transición hacia la economía circular dentro del sector turístico. Su operación constante, su interacción directa con los consumidores y su impacto ambiental relevante los posicionan estratégicamente para liderar la adopción de estrategias sostenibles y regenerativas. Más allá de reducir el uso de recursos, los hoteles tienen la capacidad de transformar toda la cadena de valor turística, promoviendo prácticas responsables entre proveedores, empleados y huéspedes (Gálvez et al., 2024).

Desde una perspectiva ambiental, los hoteles son grandes consumidores de energía, generadores de residuos y usuarios intensivos de agua, lo que refuerza su papel como espacios de transformación ambiental, económica y social, más allá de simples puntos de consumo. Los hoteles intervienen en áreas como el diseño arquitectónico, la gestión de insumos, la eficiencia energética, el manejo de residuos y la promoción de hábitos sostenibles entre los clientes (Costa, 2022).

Diversos modelos proponen intervenciones circulares a lo largo del ciclo operativo hotelero: adquisición de insumos sostenibles, eliminación de plásticos de un solo uso, reducción del desperdicio alimentario y programas de educación ambiental dirigidos a los huéspedes (De-Miguel-Molina et al., 2022).

Los beneficios también son económicos, estudios recientes revelan que hoteles que han implementado prácticas como reutilización de textiles, compostaje, instalación de energías renovables o uso de productos de cercanía, han reducido entre un 10% y 25% sus costos operativos, fortaleciendo al mismo tiempo su reputación y atrayendo a consumidores más conscientes (Florido et al., 2019).

Además, los hoteles pueden funcionar como centros de innovación organizacional. La adopción de prácticas circulares no solo implica transformaciones técnicas, sino también culturales. La formación continua del personal y su involucramiento en la toma de decisiones resultan esenciales para construir una cultura organizativa orientada a la sostenibilidad (Elshaer et al., 2024).

Asimismo, el huésped cumple un rol protagónico. Medidas como la opción de no cambiar sábanas diariamente, la instalación de puntos de reciclaje en las habitaciones, menús con productos locales o estaciones de recarga de agua permiten al cliente participar activamente en prácticas circulares, fomentando una experiencia alineada con valores sostenibles (Bica et al., 2020).

El seguimiento del desempeño circular es otro componente fundamental. Indicadores como el consumo energético por metro cuadrado, el porcentaje de residuos reciclados, el consumo de agua por huésped o la proporción de compras a proveedores sostenibles son claves para evaluar avances y tomar decisiones informadas (Rodrigues et al., 2024).

Finalmente, como señalan Sorin y Sivarajah (2021), el rol de los hoteles en la economía circular debe entenderse de manera sistémica. Su éxito está estrechamente vinculado a la cooperación con gobiernos, proveedores, destinos turísticos y comunidades locales. Consolidar su posición como nodos de innovación ambiental requiere fomentar la colaboración multisectorial, acceder a financiamiento verde y contar con políticas públicas que respalden esta transición.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA A EMPLEAR Y MARCO CONTEXTUAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ACTIVIDAD HOTELERA EN CUBA

2.1. Trayectoria metodológica de la investigación

Según los enfoques de la investigación científica propuestos por Hernández-Sampieri et al. (2014), para dar cumplimiento a los objetivos trazados y responder a la problemática planteada, la presente investigación se caracterizó por un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). La misma se desarrolló entre los meses de febrero y junio de 2025.

Se estructuró en cuatro etapas fundamentales antecedidas por una previa de planificación y fundamentación teórica. La Figura 3 muestra la trayectoria de la investigación.

Figura 3. Trayectoria metodológica de la investigación

Fuente: elaboración propia

Etapa previa: Planificación y fundamentación teórica

En la fase previa del estudio se desarrollaron los fundamentos teórico-conceptuales de la investigación mediante una revisión bibliográfica, siguiendo los tres procedimientos del pensamiento lógico humano: análisis-síntesis, abstracción-integración e inducción-deducción (Muñoz, 2016). La revisión abarcó la evolución del enfoque de economía circular, sus principales modelos teóricos y su aplicación en el sector turístico, con énfasis en el papel estratégico de los establecimientos hoteleros como agentes clave en la transición hacia sistemas productivos circulares. Se tuvieron en cuenta artículos publicados en revistas científicas de acceso abierto en español e inglés, y la búsqueda se realizó en bases de datos científicas reconocidas como Scopus, Web of Science y Google Scholar.

Etapa 1: Contextualización de la economía circular en Cuba

El procedimiento seguido en esta etapa mantuvo una lógica similar a la fase anterior, incorporando en esta ocasión fuentes secundarias de información como documentos normativos, informes estadísticos, páginas web institucionales y documentos de gestión empresarial. Esta fase permitió contextualizar el enfoque de economía circular en el entorno cubano, identificando iniciativas, marcos regulatorios y experiencias supranacionales vinculadas a su implementación. A partir de ello, se logró comprender las principales tendencias globales y regionales que influyen en su adopción local. Finalmente, se realizó una caracterización estructural y funcional del sector hotelero en Cuba.

Etapa 2: Diagnóstico sobre la economía circular en la actividad hotelera en Cuba

Con el objetivo de explorar el estado actual de implementación de prácticas de economía circular en el sector hotelero cubano, esta etapa se inició con la revisión de fuentes estadísticas oficiales, en particular el Anuario Estadístico de Cuba en su edición 2024. Sin embargo, dicha fuente resultó limitada para identificar con precisión qué entidades hoteleras aplican prácticas circulares, así como sus estrategias, desafíos o requerimientos específicos. Ante esta limitación, se recurrió al empleo del método empírico de encuesta, a través de un cuestionario (Muñoz,

2016) [Anexo 4], elaborado con base en la literatura científica especializada y alineado con los principios establecidos en la Resolución 96/2023 sobre producción y consumo sostenibles en el ámbito turístico.

El instrumento fue distribuido a través de Google Forms con el apoyo de la Dirección de Ciencia y Técnica y la Dirección de Calidad del MINTUR, y estuvo dirigido a agentes del sector de alojamiento turístico. A partir de un universo estimado de 340 hoteles operativos, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández-Sampieri et al., 2014), conformado por 13 entidades del sector público y privado que manifestaron voluntariamente su disposición a participar en el estudio (Anexo 5).

La confiabilidad del instrumento fue evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach (α), cuyo valor oscila entre 0 y 1. Para la interpretación del mismo, se tomó como referencia los criterios propuestos por George y Mallery (2003), quienes establecieron la siguiente clasificación: $\alpha > 0,90$ indica una confiabilidad excelente; $\alpha > 0,80$, buena; $\alpha > 0,70$, aceptable; $\alpha > 0,60$, cuestionable; $\alpha > 0,50$, pobre; y $\alpha < 0,50$, inaceptable.

Para el procesamiento y análisis preliminar de los datos, se empleó el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 22.0, junto con el lenguaje de programación Python, versión 3.13, seleccionados por su capacidad para automatizar tareas, gestionar bases de datos y generar visualizaciones estadísticas de calidad. Entre las herramientas gráficas utilizadas, se incluyó el diagrama de Pareto (Juran, 1995), el cual permitió identificar las prácticas circulares más frecuentes y significativas dentro del conjunto de respuestas, en concordancia con el principio de concentración del 80/20.

Si bien el tamaño muestral no permite generalizar los resultados a la totalidad del sector, la muestra recopilada constituye una fuente empírica válida para caracterizar prácticas existentes y obtener un primer acercamiento exploratorio al fenómeno de la economía circular en el contexto hotelero cubano. Dada la escasa producción científica nacional sobre este tema, los hallazgos derivados de esta etapa

representan una contribución inicial de valor para futuros estudios con mayor cobertura y representatividad estadística.

Etapas 3. Determinación de dimensiones y variables clave. Validación y selección

En esta etapa se aplicó un análisis bibliométrico (Donthu et al., 2021), como herramienta metodológica para identificar, representar y analizar las interrelaciones entre dimensiones, categorías y variables asociadas al enfoque de economía circular en el sector hotelero.

Se realizó en la base de datos Scopus, seleccionada desde la etapa previa por su alta cobertura y capacidad analítica. La búsqueda se estructuró con la ecuación booleana: ("circular economy" OR "resource efficiency" OR "waste management" OR "eco-design" OR "reuse" OR "recycling" OR "sustainability") AND ("hotel*" OR "hospitality industry" OR "tourist accommodation"), aplicada mediante el campo *TITLE-ABS-KEY*. Esta combinación permitió identificar estudios relevantes que abordan el tema desde perspectivas teóricas y operativas aplicables al sector hotelero.

Se recuperaron 601 publicaciones indexadas entre 2020 y 2025, correspondientes a 1949 autores y 2076 palabras clave. A partir de este corpus, se realizó un análisis factorial de coocurrencia con el software VOSviewer (Van Eck y Waltman, 2010), aplicando un umbral mínimo de cinco ocurrencias por término. Luego, se depuraron los términos por relevancia semántica, validada mediante juicio del autor, obteniéndose un conjunto final de 52 palabras clave.

El análisis factorial permitió reducir la dimensionalidad y detectar patrones semánticos agrupados en clústeres temáticos. Estos definieron las dimensiones clave, cada una conformada por variables afines. Para contextualizar y reforzar su validez conceptual y práctica, se contrastaron los hallazgos con redes y *hubs* internacionales especializados en economía circular.

Posteriormente, se aplicó el método de juicio de expertos (Escobar y Cuervo, 2008), para validar la pertinencia de las dimensiones y variables. Se conformó un panel de 11 especialistas del Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación del

Turismo y el Proyecto Internacional de Turismo Sostenible (Anexo 6), seleccionados por su amplia experiencia profesional e institucional. Los expertos evaluaron claridad, coherencia y relevancia de las variables mediante un cuestionario tipo Likert de cinco puntos (1 = Muy baja, 2 = Baja, 3 = Media, 4 = Alta, 5 = Muy alta) [Anexo 7].

Para conocer la consistencia y fiabilidad interna de cada dimensión se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach (George y Mallery, 2003). Asimismo, se empleó el coeficiente de concordancia de Kendall (W) para medir el nivel de acuerdo entre los expertos, interpretado según Siegel y Castellan (1995), donde valores inferiores a 0.20 indican un acuerdo ligero, de 0.21 a 0.40 un acuerdo discreto, de 0.41 a 0.60 moderado, de 0.61 a 0.80 substancial y de 0.81 a 1.00 un acuerdo casi perfecto. Como validación complementaria, se aplicó el método ANOCHI desarrollado por Araujo (2009), que estima la concordancia efectiva respecto al acuerdo perfecto, considerando aceptables los valores superiores a 0.61. Estos análisis se realizaron mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en versión 22.0 para Windows.

Finalmente, se trianguló la información proveniente del análisis bibliométrico, las fuentes especializadas y el juicio de expertos, lo que permitió consolidar el conjunto definitivo de dimensiones y variables clave del estudio.

Etapa 4. Propuesta del sistema de indicadores

Durante la última fase se desarrolló la propuesta de un sistema de indicadores aplicables a la evaluación de la economía circular en el sector hotelero cubano. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica orientada a la identificación de indicadores relevantes, tomando como fuentes principales a guías prácticas y marcos metodológicos internacionales, estrategias nacionales de economía circular y artículos científicos indexados en las bases especializadas seleccionadas desde la etapa previa.

Esta revisión se estructuró con un enfoque de triangulación documental que integró enfoques teóricos, técnicos y aplicados, garantizando que los indicadores cumplieran criterios clave: pertinencia temática, relevancia sectorial,

mensurabilidad, disponibilidad de datos y operatividad en entornos reales. Cada indicador se vinculó a las dimensiones y variables previamente definidas, asegurando coherencia estructural y aplicabilidad en diagnóstico, monitoreo y mejora continua.

2.2. Normas internacionales e iniciativas supranacionales sobre la economía circular

La economía circular se ha posicionado como uno de los pilares fundamentales de las estrategias globales para alcanzar la sostenibilidad en sectores productivos y de servicios. En el ámbito del turismo y particularmente de la hotelería, su implementación requiere de marcos normativos y metodológicos que orienten a los actores del sector hacia prácticas regenerativas, inclusivas y eficientes.

Una de las normas ampliamente adoptadas por el sector hotelero es la ISO 14001 de “Gestión Medioambiental”, orientada a la gestión ambiental de las organizaciones. Esta norma establece los requisitos para diseñar e implementar sistemas que minimicen los impactos ambientales negativos a lo largo de los procesos operativos. Su implementación ha demostrado beneficios significativos no solo en la sostenibilidad ambiental, sino también en la mejora de la rentabilidad, la fidelización de clientes y la diferenciación competitiva (Peiró-Signes et al., 2014).

Estudios realizados en más de 2,000 hoteles españoles indicaron que aquellos certificados con ISO 14001 presentaban mejores resultados económicos y mejor percepción de marca, demostrando que la gestión ambiental puede ser compatible con la rentabilidad empresarial (Segarra-Oña et al., 2011). Además, se ha identificado que la aplicación efectiva de esta norma está asociada con una mejora en la eficiencia energética y la reducción de emisiones, especialmente cuando se implementan auditorías internas periódicas (Chan, 2009).

Junto con ISO 14001, otras normas como la ISO 14006, de “Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño” y la ISO 50001 de “Sistemas de gestión de la energía”, también se han convertido en referencias para establecimientos hoteleros que buscan una transición real hacia la circularidad en sus operaciones. Estas normas ayudan a integrar principios de reducción del desperdicio, eficiencia

de recursos y rediseño de productos y servicios, pilares clave del pensamiento circular.

Además de las normas ISO, han surgido certificaciones especializadas en turismo que integran principios de economía circular de manera explícita. Entre ellas, destaca *EarthCheck*, una de las más reconocidas a nivel internacional, que evalúa la sostenibilidad ambiental, económica y social de hoteles y destinos turísticos. Su sistema de evaluación incluye aspectos como la eficiencia energética, la gestión del agua, la minimización de residuos y la protección de la biodiversidad (Pamfilie et al., 2018).

Otra certificación relevante es *Green Key*, que opera en más de 60 países y reconoce a alojamientos que cumplen con criterios estrictos en consumo responsable, educación ambiental y participación comunitaria. Estas certificaciones han demostrado ser efectivas para mejorar la reputación de marca, atraer turistas sostenibles y generar alianzas con otros actores de la cadena de valor (Dysnkantiuk, 2024).

Ambos esquemas contribuyen activamente a cerrar ciclos de materiales y reducir emisiones, y se alinean con los ODS, especialmente con los ODS 12 (Producción y consumo responsables), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Por otra parte, el *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* ha establecido criterios globales para la sostenibilidad turística, los cuales sirven como referencia para múltiples certificaciones nacionales e internacionales. Aunque el GSTC no certifica directamente, sus estándares han sido adoptados por programas como *Biosphere Tourism*, *Green Destinations* y *TourCert*.

Los criterios GSTC abordan de manera integral la gestión sostenible, la rentabilidad económica, la equidad social y la conservación ambiental. En relación con la economía circular, el GSTC promueve prácticas como la eficiencia en el uso de materiales, la minimización de residuos y el uso de productos reciclados, además de fomentar la capacitación del personal y la educación del visitante en sostenibilidad (GSTC, 2023).

En la última década, diversas organizaciones supranacionales han promovido la adopción de marcos estratégicos para acelerar la transición hacia una economía circular. Estas iniciativas establecen objetivos comunes, financian programas de implementación y definen estándares sectoriales.

Una de las iniciativas más relevantes es el Pacto Verde Europeo (*European Green Deal*), presentado en 2019, que posiciona a la economía circular como eje central para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Como parte de este pacto, se lanzó el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular (CEAP) en 2020, centrado en el diseño sostenible de productos, la reducción del consumo de recursos y el empoderamiento del consumidor para fomentar la reutilización y reparación. El mismo incluye medidas concretas para el turismo mediante el impulso a iniciativas como la Estrategia de la Granja a la Mesa (*Farm to Fork*), la cual se aplica directamente en la gestión alimentaria hotelera (Bux y Amicarelli, 2022).

Además, programas como *Horizon Europe* y los Fondos de Recuperación para Europa (*Fondos Next Generation EU*) han financiado proyectos para implementar prácticas circulares en empresas turísticas, desde soluciones de economía colaborativa hasta recuperación de alimentos, textiles y energía.

A nivel global, la ONU, a través de su Programa para el Medio Ambiente (UNEP), ha liderado la promoción de la economía circular en sectores clave, incluyendo el turismo. La Iniciativa Global sobre Turismo y Plásticos, en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur, ha establecido compromisos claros para que empresas hoteleras eliminen plásticos de un solo uso, aumenten el uso de productos reutilizables y fortalezcan sistemas de reciclaje (Borysova et al., 2022).

La Hoja de Ruta Mundial para la Reducción del Desperdicio de Alimentos, también impulsada por la ONU, propone medidas específicas para el sector de la hospitalidad, incluyendo indicadores de circularidad alimentaria, control del desperdicio por comensal y fomento de economías locales mediante cadenas de suministro cortas.

Además de estas entidades, la ONU Turismo ha reforzado su enfoque hacia la economía circular con informes técnicos y proyectos piloto en destinos turísticos. En

su publicación de 2020, “Hacia una economía circular en el turismo”, propone estrategias como el ecodiseño de experiencias turísticas, la contratación pública verde y la generación de valor compartido mediante alianzas público-privadas.

La coordinación regional también ha dado lugar a plataformas supranacionales, como la Plataforma Europea de Partes Interesadas en Economía Circular (ECESP), que facilita el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos, empresas y centros de investigación, y ha destacado casos de éxito como el proyecto CIRC-HOTEL en Cataluña, centrado en hoteles circulares.

Por otro lado, iniciativas latinoamericanas como la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, liderada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), han comenzado a desarrollar marcos normativos comunes para sectores clave, incluyendo el turismo y la hotelería, aunque su implementación aún es incipiente.

Todas estas iniciativas supranacionales encuentran coherencia y orientación en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este marco, la economía circular en hotelería se vincula principalmente con los siguientes objetivos:

- ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
- ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ODS 13: Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático.
- ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Desde este enfoque, diversos autores plantean que la circularidad no debe limitarse a una perspectiva técnica, sino también cultural y política, integrando marcos de gobernanza multinivel, justicia ecológica y participación ciudadana (De Martino et al., 2025).

La implementación de estas normas internacionales e iniciativas supranacionales en el sector hotelero no se limita a cumplir requisitos regulatorios. Estudios recientes y análisis multicriterio en Europa muestran que los hoteles con certificaciones ambientales activas (como ISO 14001, *EarthCheck* o GSTC) presentan mejores indicadores de desempeño, como mayor tasa de ocupación, ingresos promedio por

habitación y retención de clientes, en comparación con hoteles no certificados (Hosteltur, 2023).

A través de estas normas y estrategias, se establece un lenguaje común, se definen criterios medibles y se construyen ecosistemas de colaboración que fortalecen el impacto positivo del turismo en la sociedad y el medio ambiente. No obstante, su implementación requiere una profunda transformación institucional, organizativa y cultural, acompañada por políticas públicas sólidas, marcos legales adecuados y mecanismos de financiamiento inclusivos.

2.3. Contexto de la economía circular en Cuba

En Cuba, aunque la economía circular es un concepto relativamente nuevo y poco conocido, sus principios han estado implícitos en diversas prácticas orientadas a prolongar la vida útil de los recursos. Estas acciones, conscientes o no, representan una base inicial para la adopción de este enfoque.

En los últimos años, el interés por la economía circular ha crecido notablemente, especialmente en ámbitos institucionales y académicos, al ser reconocido como una estrategia clave para alcanzar la sostenibilidad. Sectores estratégicos como el turismo han comenzado a integrarla para responder a desafíos críticos como la escasez de insumos, la dependencia tecnológica y los impactos del cambio climático, en un contexto marcado por restricciones económicas y condiciones internacionales complejas (Marrero et al., 2022).

A nivel de país, los principios de la economía circular se han incorporado progresivamente en políticas públicas, planes de desarrollo y estrategias sectoriales. Desde 2016, documentos normativos de relevancia han reflejado esta tendencia, alineándose con enfoques más sostenibles y resilientes. Además, durante la pandemia de COVID-19, algunas medidas adoptadas evidenciaron prácticas compatibles con la economía circular, reforzando así su pertinencia. Estas acciones pueden identificarse como referentes fundamentales en la adopción progresiva de dichos principios (Figura 4).

Figura 4. Referentes fundamentales de la economía circular en Cuba

Fuente: elaboración propia a partir de Imbernó y Souto (2023b)

El Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenibles y Eficiencia en el Uso de los Recursos (2010-2015), el cual, a pesar de carecer de respaldo legal, tuvo como propósito fomentar el uso eficiente de los recursos y promover la viabilidad económica de sectores productivos clave. Su meta consistió en sentar las bases para estrategias de desarrollo sostenible en el quinquenio 2016-2020, en línea con los ODS (Imbernó y Souto, 2023b).

En abril de 2017 se aprobó el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), un programa integral con enfoques de adaptación y mitigación aplicables a todos los sectores de la economía y se articula con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 (PNDES), que prioriza el desarrollo bajo en carbono (CUBAENERGÍA, 2020).

Posteriormente, se desarrolló el Nuevo Ciclo de la Estrategia Ambiental Nacional 2021-2025, centrado en diagnosticar los principales desafíos ambientales del país y establecer las líneas estratégicas requeridas para enfrentarlos, con énfasis en la

optimización del uso de recursos y la reducción del impacto ambiental (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), 2022).

En este contexto, se estableció el macroprograma “Recursos Naturales y Medio Ambiente”, que incluye dos programas y nueve proyectos orientados a garantizar un ambiente sano, cumplir con los lineamientos del PNDES-2030 y los ODS relacionados con el medio ambiente, destacando entre ellos el proyecto “Consumo y Producción Sostenibles. Economía Circular”, dirigido a impulsar modelos circulares y la transición hacia un enfoque regenerativo (Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (MEP), 2025).

A su vez, en el marco del macroprograma de Transformación Productiva e Inserción Internacional, se incluye el Programa de Reconversión Productiva que impulsa la simbiosis industrial mediante la caracterización, evaluación y rediseño de procesos productivos para aplicar principios de circularidad. Se destaca su papel pionero en la transición hacia el paradigma circular, promoviendo la reutilización de desechos dentro de la propia producción o en procesos de terceros.

En 2022, el MEP y el CITMA presentaron la Estrategia para la transición a la Economía Circular, cuya misión es: “Impulsar en el modelo de desarrollo económico y social cubano el máximo aprovechamiento de los recursos a través de una mayor eficiencia en los sistemas productivos y de servicios, que implica que los materiales y productos permanezcan activos el mayor tiempo posible, la reducción de los residuos generados, la capacidad de recuperación de los ecosistemas, la calidad de vida de la población cubana y los principios del desarrollo sostenible” (MEP, 2023).

Asimismo, se han implementado disposiciones normativas que refuerzan la transición hacia la circularidad. La Resolución 206/2021 exime del pago de impuestos aduanales a la importación de sistemas fotovoltaicos y sus componentes por parte de personas naturales, con fines no comerciales. De igual manera, la Resolución 223/2021 establece exenciones fiscales a empresas extranjeras dedicadas a proyectos de energías renovables, incentivando la inversión y la transferencia tecnológica (Céspedes y Imbet, 2022).

Por otro lado, la Ley 150/2022, “Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”, asigna al CITMA la responsabilidad de fomentar e impulsar la integración de los principios del consumo y la producción sostenible y la economía circular, en los Organismos de la Administración Central del Estado, el sistema empresarial y demás actores económicos y sociales de la sociedad, así como en los estilos de vida de la población.

Más reciente, la Resolución 96/2023, publicada en la Gaceta Oficial, establece el Reglamento para el trabajo en consumo y producción sostenibles, economía circular y la reducción paulatina de los plásticos desechables o de un solo uso. Su objetivo es "implementar una herramienta de la política y la gestión ambiental que conduzca a todos los sectores de la sociedad a orientar sus patrones de consumo y producción hacia la sostenibilidad, para lograr con ello el tránsito hacia niveles superiores de protección del medio ambiente y de calidad de vida".

Esta norma define la economía circular como sistemas eficientes que promueven la regeneración ecológica, el reciclaje de materiales y la extensión de su vida útil mediante innovación y colaboración. Aplica la Responsabilidad Extendida del Productor cuando se autorizan inversiones con plásticos de un solo uso, obligando a fabricantes e importadores a cubrir los costos de gestión de residuos, limpieza ambiental y campañas educativas para prevenir su contaminación.

En el sector público, diversas instituciones han comenzado a implementar prácticas circulares. El Grupo AZCUBA reutiliza subproductos de la caña de azúcar para producir alimentos, fertilizantes y bioproductos, logrando cerrar ciclos productivos. También el Grupo Empresarial de Reciclaje de Cuba ha fortalecido su red nacional, compuesta por más de 20 empresas que procesan materiales reciclables provenientes de distintas fuentes (Martínez, 2021).

En el sector privado también se registran iniciativas relacionadas con los principios de la economía circular. Por ejemplo:

- ENPARALELO comercializa productos agrícolas mediante prácticas sostenibles con bajo uso de insumos químicos y bajo nivel de residuos, aprovechando eficientemente el espacio disponible.

- ROBLOX fabrica materiales de construcción a partir de residuos sólidos resultantes de procesos productivos y servicios constructivos.
- CICLO ECOPAPEL es un emprendimiento familiar que recicla papel para elaborar artesanías como bolsas, agendas y postales mediante procesos limpios.
- MANDAO impulsa prácticas sostenibles incorporando el reciclaje, el reúso de materiales y el uso de bicicletas y vehículos eléctricos como parte principal de su flota de distribución.

En el turismo, sector clave para la economía cubana, cadenas como Iberostar y Meliá han adoptado estándares internacionales de sostenibilidad. A su vez, hoteles locales han implementado diagnósticos ambientales para impulsar prácticas circulares que optimizan recursos, reducen residuos y promueven el consumo responsable (Broche-Fernández y Ramos-Gómez, 2015; Neninger et al., 2016).

El MINTUR ha desarrollado acciones estratégicas para favorecer el cambio paulatino y gradual a sistemas circulares en el sector y garantizar el cumplimiento de la Estrategia Ambiental del Sistema de Turismo en el período 2022-2026, respaldada en la Resolución 59/2022. La estrategia constituye el documento rector que propicia implementar la política ambiental y señala como principales desafíos: la pérdida de biodiversidad, problemas hídricos, contaminación por residuos y ruido, el cambio climático y la insuficiente educación ambiental entre los actores del sector. El cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones propicia la mejora de la gestión ambiental del sector haciéndola más sostenible.

Asimismo, se han introducido prácticas circulares en destinos emblemáticos como Jardines del Rey y Varadero, donde se han priorizado acciones tales como la reutilización del agua, el manejo integral de residuos, el ecodiseño de instalaciones y la capacitación del personal en buenas prácticas sostenibles (Acosta et al., 2020).

Datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indican que, en 2023, el volumen total de desechos sólidos recolectados en el país alcanzó los 24,853.9 m³, de los cuales el 9.90% fue reciclado, reflejando avances en las políticas de gestión de residuos. Además, se produjeron 253.3 m³ de residuos

orgánicos aprovechables, lo cual evidencia prácticas más eficientes de manejo de estos desechos y beneficios concretos para la agricultura sostenible (ONEI, 2024).

Estas iniciativas, junto a otras no mencionadas, evidencian la presencia de elementos vinculados a la economía circular en el país, ya sea como respuesta a la escasez de recursos o en favor de la sostenibilidad. No obstante, el avance hacia una economía circular en Cuba enfrenta desafíos estructurales, como la falta de inversión, acceso limitado a tecnología y deficiencias en la gestión institucional. Superar estas barreras demandará mayor integración intersectorial, incentivos claros y formación técnica especializada para ampliar las experiencias exitosas a nivel nacional.

2.4. Caracterización de la actividad hotelera en Cuba

La actividad hotelera en Cuba desempeña un papel crucial en la economía nacional, siendo considerada la columna vertebral del sector turístico. Este sector no solo contribuye significativamente a la generación de divisas extranjeras, sino que también representa una importante fuente de empleo directo e indirecto, especialmente en regiones donde otras actividades económicas son limitadas. Desde las últimas tres décadas, ha experimentado transformaciones significativas marcadas por la apertura al capital extranjero y la búsqueda de eficiencia en un entorno desafiante (Hernández, 2021).

Estos cambios han ido más allá del crecimiento cuantitativo, impulsando una renovación cualitativa del producto turístico. Se ha observado una diversificación de las ofertas disponibles para satisfacer las demandas cambiantes de los viajeros nacionales e internacionales. Junto al modelo tradicional de turismo de sol y playa, que continúa siendo uno de los principales atractivos del país, se han desarrollado propuestas más especializadas orientadas al turismo urbano, cultural y natural.

La gestión de los hoteles en el contexto cubano es diferente a la de otros destinos turísticos del mundo o de América Latina, no existen los llamados hoteles independientes. De hecho, el 100% de los establecimientos en Cuba pertenecen a cadenas hoteleras cubanas que son estatales o dirigidas por el Estado (Gaviota, Cubanacán, Islazul y Gran Caribe). Sin embargo, también existen las llamadas

cadena mixtas que pertenecen a grupos cubanos pero son operados bajo una gestión conjunta cubana y extranjera, por ejemplo: Meliá e Iberostar, entre otros (NovelaCuba, 2023).

De acuerdo con los datos proporcionados por la ONEI, los hoteles se consolidan como la principal opción disponible dentro de la amplia red de establecimientos de alojamiento turístico en el país. Como se muestra en la Figura 5, en 2023, estos representaron aproximadamente el 63.4% del total de las instalaciones destinadas al hospedaje. Es menester aclarar que la categoría otros establecimientos incluye casas, cabañas, villas turísticas, campismos, albergues, campamentos turísticos y excluye al sector no estatal.

Figura 5. Establecimientos de servicios de alojamiento en Cuba
Fuente: elaboración propia en Excel a partir de datos de la ONEI (2024)

En términos de habitaciones físicas, como se muestra en la Figura 6, la planta hotelera ha mostrado una tendencia de recuperación progresiva entre los años 2020 y 2023, después de una caída significativa en 2020 producto del impacto de la pandemia.

Figura 6. Habitaciones físicas en hoteles

Fuente: elaboración propia en Excel a partir de datos de la ONEI (2024)

Se observa una marcada estrategia de fortalecimiento del turismo de alto estándar, reflejada en el crecimiento sostenido de las habitaciones en hoteles cinco estrellas, que pasaron de 31,869 en 2019 a 38,915 en 2023. En términos generales las tasas de ocupación del sector estatal calculadas a partir de la cantidad de habitaciones existentes continúan siendo bajas representando en el 2023 apenas del 31,7%.

La infraestructura hotelera está diseñada para aprovechar las principales atracciones del país. La mayoría de las habitaciones se encuentran concentradas en cinco polos turísticos principales. Varadero lidera con 22,905 habitaciones (38.3%), le sigue La Habana, con 10,267 habitaciones (17.2%). En tercer lugar están los cayos de Villa Clara, con 5,839 habitaciones (9.8%), seguidos por Holguín, con 5,535 habitaciones (9.3%), y Santiago de Cuba, con 2,829 habitaciones (4.7%) (ONEI, 2024).

En términos de gestión, los hoteles cubanos enfrentan desafíos significativos relacionados con la eficiencia operativa y el control de costos. A menudo, los costos se utilizan solo con fines numéricos y no como información útil para la toma de decisiones estratégicas. Esto limita la capacidad de los hoteles para optimizar

recursos y mejorar la rentabilidad sin comprometer la calidad del servicio (García, 2019).

En este sentido, la planificación estratégica se ha convertido en un pilar clave de la gestión hotelera en Cuba, alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Esta estrategia promueve la definición de misiones y visiones corporativas, y el uso de enfoques metodológicos para anticipar riesgos y aprovechar oportunidades (Pereira, 2017; León et al., 2023).

Sin embargo, la centralización de la toma de decisiones y la estructura jerárquica en el modelo cubano han limitado la autonomía de los hoteles, dificultando su adaptación rápida al mercado y la innovación. Para abordar esto, se promueve una descentralización progresiva y la participación activa de los trabajadores en la planificación estratégica, mejorando así la flexibilidad y eficacia en la gestión hotelera (León et al., 2023; Vega et al., 2023).

En comparación con destinos turísticos del Caribe como por ejemplo, República Dominicana, donde el crecimiento hotelero ha estado más alineado con un aumento en los ingresos por turismo y en la llegada de visitantes, Cuba presenta una situación distinta. En los últimos años, el país ha promovido una expansión significativa en su planta hotelera, evidenciada por el aumento sostenido del número de habitaciones disponibles. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado por un incremento proporcional en los ingresos, ni en los flujos turísticos, lo que pone de manifiesto un desbalance entre oferta e impacto económico.

Esta brecha representa un reto para el turismo cubano, que debe avanzar en eficiencia y sostenibilidad. Adoptar la economía circular en hoteles puede mejorar su desempeño y posicionar a Cuba como un destino más competitivo y ecológico. Investigaciones recientes muestran que estos principios fortalecen la sostenibilidad, la imagen del lugar y su capacidad para adaptarse a cambios económicos (de Angelis et al., 2025).

CAPÍTULO III. SISTEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA HOTELERÍA CUBANA

3.1. Diagnóstico sobre la economía circular en la actividad hotelera en Cuba

A partir de la consulta a las fuentes estadísticas oficiales, en particular el Anuario Estadístico de Cuba (edición 2024) se pudo constatar que, los gastos de inversión destinados a la protección del medio ambiente por parte de hoteles y restaurantes alcanzaron los 26 730,5 miles de pesos cubanos en 2023, mostrando una tendencia creciente desde 2021 (ONEI, 2024).

No obstante, esta cifra representa una proporción reducida en relación con la inversión total en el subsector de hoteles y restaurantes para el mismo año, la cual ascendió a 8 626,4 millones de pesos cubanos. La inversión ambiental también resulta poco representativa si se compara con los ingresos totales del sector, que superaron los 1 308,3 millones de dólares estadounidenses. Estos datos evidencian que, aunque existen avances, las inversiones en sostenibilidad aún son limitadas en términos financieros.

Los datos recopilados en campo a partir de la aplicación del cuestionario a agentes del sector, cuya fiabilidad resultó buena (coeficiente alfa de Cronbach de 0.834), permitieron caracterizar un conjunto de 13 entidades de alojamiento turístico, donde predominan las empresas grandes (69%) y medianas (15%), en menor proporción microempresas (8%) y pequeñas empresas (8%). La mayoría de estas operan bajo contratos de administración extranjera (46%) o con capital totalmente cubano (38%), solo un 16% son empresas mixtas. Por otro lado, el 85% pertenecen al sector público y solo un 15% pertenece al sector privado (Anexos 8a, 8b y 8c).

En relación con el conocimiento y la aplicación del enfoque de economía circular, la Figura 7 muestra que el 46.15% (6 entidades) afirmó implementar prácticas circulares por iniciativa propia, mientras que un 23.08% (3 entidades) lo hace motivado por la influencia de sus socios extranjeros. No obstante, un 30.77% (4 entidades) aún no ha incorporado este tipo de prácticas en su gestión.

Llama la atención que, dentro de este último grupo, el 75% declaró tener conocimiento sobre la economía circular, esto pone de manifiesto una importante

brecha entre el saber y el hacer. El conocimiento técnico, aunque necesario, no es suficiente por sí solo para garantizar la adopción efectiva de prácticas circulares, su implementación depende de otros factores, como la disponibilidad de recursos, la voluntad institucional y las condiciones operativas específicas de cada entidad.

Figura 7. Conocimiento sobre economía circular y su implementación

Fuente: elaboración propia en Python

Las prácticas más comunes identificadas se relacionan con el ahorro de agua, el uso eficiente de la energía, el consumo de productos reciclables, la educación ambiental y la preferencia por productos locales y de temporada. Al integrar estas con otras como la conservación ambiental, las alianzas con proveedores sostenibles y la reutilización de materiales como el papel, se constata que el 56.8% de las prácticas que se están aplicando se alinean fundamentalmente con las estrategias asociadas a las R de Reducción y Reutilización (Figura 8).

Por otro lado, prácticas como el uso de energía proveniente de fuentes renovables, como la solar y la eólica, la implementación de acciones para alcanzar el cero residuos plásticos, las estaciones de recarga de agua, la reutilización textil, el compostaje y la digitalización de procesos son menos comunes. Su baja presencia

en los hoteles indica la existencia de barreras técnicas, financieras o culturales que dificultan la adopción de estrategias circulares más avanzadas, asociadas a las R- Reutilizar, Reciclar, Refabricar, Rediseñar y Repensar.

Figura 8. Distribución de prácticas circulares en hoteles del sector según el principio de Pareto

Fuente: elaboración propia en Python

La curva de Pareto confirma que las prácticas más implementadas se concentran en soluciones básicas, esto permite corroborar que aunque existen normativas y regulaciones legales a nivel de país que buscan fomentar la economía circular, en la muestra de hoteles encuestados persisten brechas para integrar soluciones vinculadas a estrategias más complejas.

Al consultar a los hoteleros sobre la importancia de implementar prácticas de economía circular en la actividad, el 92% coincidió en que mejora la eficiencia, optimiza recursos y reduce costos (Rentabilidad). El 77% la considera una necesidad actual (Convicción) y el 69% cree que impacta positivamente en la reputación del negocio (Imagen). Además, el 54% la vincula con oportunidades de para atraer recursos financieros públicos y privados (Oportunidad Económica) y el 46% señala que fortalece la competitividad (Competitividad). Solo el 31% lo asocia a exigencias legales (Obligación), lo que sugiere que las prácticas están más motivadas por beneficios económicos y valores internos que por cumplimiento normativo (Figura 9).

Figura 9. Importancia de implementar prácticas circulares para los hoteleros

Fuente: elaboración propia en Python

Los resultados anteriores se reafirman al preguntar sobre los beneficios percibidos, estos beneficios se enfocan en la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Destaca la mejora en la gestión y reducción de costos (92%), seguida por la eliminación de costos de tratamiento de residuos y la recuperación ambiental mediante la disminución de emisiones y generación de basura (77% cada uno). También se

valoran la reinserción de materiales y el aumento de productividad (69%), la mejora en reputación y competitividad (62%), y el incremento del reciclaje y la interacción con clientes (54%). La reducción en la extracción de recursos naturales fue el beneficio menos valorado (46%), lo cual posiblemente se explica por la baja percepción del sector turístico como un actor extractivista (Anexo 8d).

La Figura 10 muestra las principales barreras percibidas por las entidades hoteleras encuestadas para implementar prácticas sostenibles. La principal dificultad es el limitado acceso a recursos y tecnologías adecuadas, mencionado por el 85% de las entidades del estudio, seguida por los costos económicos elevados (62%) y la falta de financiamiento (54%). También se destacan barreras relacionadas con la escasez de personal especializado (46%) y aunque en menor medida, cierta falta de conciencia y apoyo entre los grupos de interés, dificultades para implementar reciclaje y barreras regulatorias y burocráticas (10.6% cada una). Estos obstáculos reflejan desafíos tanto económicos como técnicos y culturales, que deben abordarse para avanzar hacia una gestión hotelera más sostenible.

Figura 10. Barreras percibidas por los hoteleros para la implementación de prácticas circulares en el sector turístico cubano

Fuente: elaboración propia en Python

En relación con las necesidades formativas, las entidades priorizan métodos de aprendizaje práctico, como talleres técnicos y campañas de sensibilización ambiental, por encima de modalidades informativas o teóricas, lo que refleja una demanda por enfoques experienciales que faciliten la implementación de acciones concretas (Figura 11).

Figura 11. Acciones de capacitación necesarias para el desarrollo de prácticas de economía circular

Fuente: elaboración propia en Python

En síntesis, los resultados indican que la economía circular en las entidades analizadas se encuentra en una etapa incipiente, con iniciativas limitadas y motivadas principalmente por beneficios económicos. Aunque existe cierta conciencia, factores estructurales, financieros y culturales restringen su adopción. Para avanzar hacia un modelo más integral, se requieren estudios ampliados a cadenas hoteleras en Cuba y al sector privado, para identificar variaciones en la implementación según el tipo de propiedad o tamaño.

management”, *“waste disposal*”, *“waste management*”, refleja una orientación hacia la transición de modelos productivos sostenibles, centrados en la reducción de residuos sólidos y el fomento del reciclaje.

Este enfoque se complementa con el clúster rojo, integrado por los términos *“carbon dioxide*”, *“carbon emissions*”, *“carbon footprint*”, *“economic analysis*”, *“energy conservation*”, *“energy efficiency*”, *“environmental impact*”, *“environmental management*”, *“environmental sustainability*”, *“hotel*”, *“hotels*”, *“sustainability performance*”, *“sustainable development*”, que pone de relieve la necesidad de mitigar la huella ecológica a través de tecnologías que promuevan la eficiencia energética y una gestión responsable de las emisiones.

De igual manera, el clúster azul, constituido por los términos *“artificial intelligence*”, *“competitive advantage*”, *“competitiveness*”, *“decision making*”, *“green hotel*”, *“green hotels*”, *“green job*”, *“green practices*”, *“hotel industry*”, *“innovation*”, *“performance assessment*”, resalta el rol de la innovación tecnológica y la adopción de prácticas verdes como elementos fundamentales para mejorar el desempeño del sector hotelero y alcanzar ventajas competitivas sostenibles.

Esta perspectiva estratégica se articula con el clúster amarillo, compuesto por los términos *“employment*”, *“stakeholder*”, *“sustainable tourism*”, *“tourism market*”, *“tourist behavior*”, *“tourist destination*”, el cual aborda la sostenibilidad turística desde una perspectiva social, analizando el comportamiento de los turistas, el papel de los actores involucrados y la dinámica del mercado.

Asimismo, el clúster morado, formado por los términos *“cost benefit analysis*”, *“wastewater reclamation*”, *“water conservation*”, *“water management*”, se centra en la gestión eficiente del agua en la actividad turística y hotelera, con un enfoque costo-beneficio orientado hacia la sostenibilidad hídrica. Por su parte, el clúster celeste, integrado por los términos *“corporate social responsibility*”, *“management practice*”, *“social sustainability*”, enfatiza la relevancia de las prácticas empresariales responsables en la construcción de un desarrollo social sostenible dentro del sector hotelero.

Finalmente, el clúster naranja, aunque de menor tamaño, incluye los términos “certification” y “sustainable development”, destacando el rol de las certificaciones como mecanismos de validación del compromiso con el desarrollo sostenible.

A partir de estos clústeres, se definieron cinco dimensiones clave que agrupan las variables asociadas de acuerdo a su afinidad temática (Tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones identificadas

Dimensión	Descripción	Clúster Raíz
D1- Gestión ambiental y energética	Refleja el enfoque en la reducción de impactos ambientales, especialmente en términos de energía y emisiones de carbono en el sector hotelero	Clúster 1 (Rojo)
D2- Gestión de recursos y residuos	Abarca la gestión eficiente de recursos y residuos, integrando agua y desechos bajo el marco de la economía circular	Clúster 2 (Verde) + Clúster 5 (Morado)
D3- Innovación y ventaja competitiva sostenible	Centrada en cómo la tecnología y la sostenibilidad generan ventajas competitivas en la actividad hotelera	Clúster 3 (Azul)
D4- Turismo sostenible y comportamiento de los actores clave	Refleja el enfoque en el turismo sostenible, desde la perspectiva de los actores involucrados y el comportamiento del turista	Clúster 4 (Amarillo)
D5- Gobernanza y responsabilidad social	Agrupar temas de gobernanza corporativa, sostenibilidad social y certificación como mecanismos de regulación o mejora continua	Clúster 6 (Celeste) + Clúster 7 (Naranja)

Fuente: elaboración propia

Estas dimensiones sintetizan los principales enfoques identificados y estructuran conceptualmente el marco de análisis propuesto. En total, se identificaron 29 variables observables (Tabla 2), organizadas por dimensión y coherentes con la literatura revisada.

Tabla 2. Variables identificadas por cada dimensión

Dimensión	Código	Descripción de la variable
D1- Gestión ambiental y energética	V1	Políticas para reducir emisiones de carbono
	V2	Monitoreo de la huella de carbono
	V3	Tecnologías para reducir consumo energético
	V4	Análisis costo-beneficio de las medidas ambientales

	V5	Prácticas de conservación de energía
	V6	Objetivos definidos en sostenibilidad ambiental
	V7	Políticas para reducir el consumo de agua
	V8	Reutilización de agua tratada
	V9	Gestión del desperdicio alimentario
D2- Gestión de recursos y residuos	V10	Promoción del reciclaje interno
	V11	Presencia de estaciones de reciclaje
	V12	Eliminación de plásticos de un solo uso
	V13	Uso de productos biodegradables/reciclables
	V14	Compostaje de residuos orgánicos
	V15	Tecnología digital para sostenibilidad
D3- Innovación y ventaja competitiva sostenible	V16	Uso de IA para optimización de recursos
	V17	Innovación sostenible como ventaja competitiva
	V18	Indicadores de desempeño en sostenibilidad
	V19	Fortalecimiento de imagen gracias a sostenibilidad
	V20	Promoción de comportamiento responsable del turista
D4- Turismo sostenible y comportamiento de los actores clave	V21	Oferta de experiencias sostenibles
	V22	Campañas de concientización ambiental
	V23	Consideración de expectativas turísticas sostenibles
	V24	Participación de stakeholders en sostenibilidad
	V25	Prácticas de RSE aplicadas
D5- Gobernanza y responsabilidad social	V26	Condiciones laborales sostenibles
	V27	Política interna de sostenibilidad
	V28	Inclusión de criterios sociales en decisiones estratégicas
	V29	Alianzas estratégicas para gobernanza responsable

Fuente: elaboración propia

El análisis de contenidos provenientes de *hubs* y plataformas internacionales especializadas en economía circular complementaron la propuesta de dimensiones y variables y proporcionaron una visión práctica y funcional de cómo se aplican los principios de la economía circular en sectores como el hotelero.

Entre los *hubs* revisados se destacan: la *UNEP Circularity Platform*, el *Knowledge Hub* de *Circle Economy*, la *Ellen MacArthur Foundation*, *NaturKlima*, el *Hub* de Residuos Sólidos y Economía Circular, el *NDC Partnership Knowledge Portal*, así

como otras redes europeas e internacionales, como la *European Circular Economy Stakeholder Platform*, *GACERE* y la *Circular City Funding Guide*.

A partir de estos *hubs* se reforzaron y contextualizaron las variables propuestas, al reflejar tendencias actuales, prioridades operativas y estrategias implementadas en diversos contextos internacionales. Una descripción detallada de cada uno se presenta en el Anexo 9, donde se clasifican según su funcionalidad principal y la dimensión conceptual a la que contribuyen, con el fin de facilitar su uso como referente técnico y metodológico.

Finalmente, la validación empírica de la propuesta, a través del juicio de expertos, evidenció una alta consistencia interna en cada dimensión. El análisis de fiabilidad, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, arrojó valores superiores a 0.75, lo que indica una coherencia aceptable entre las variables sin necesidad de eliminar ninguna. Asimismo, la evaluación de los 11 expertos confirmó la pertinencia, claridad y coherencia de las variables, con un coeficiente de concordancia de Kendall (W) superior a 0.50 en todas las dimensiones, lo que refleja un nivel aceptable de consenso según los criterios metodológicos establecidos (Figura 13).

Figura 13. Consistencia interna de las dimensiones y concordancia entre expertos

Fuente: elaboración propia en Python

Asimismo, la aplicación del coeficiente ANOCHI como indicador complementario de validación resultó en un valor de 0.80, considerado aceptable de acuerdo a los estándares metodológicos definidos (Anexo 10). Este hallazgo muestra un alto grado de uniformidad en las valoraciones realizadas por los especialistas y, de manera consistente, el promedio alcanzado en las evaluaciones fue de 4.24, lo que señala una valoración favorable en cuanto a claridad, relevancia y pertinencia de las variables y dimensiones propuestas.

La triangulación entre los resultados obtenidos mediante el juicio de expertos, el análisis bibliométrico y la revisión de fuentes prácticas posibilitó la consolidación conceptual del sistema de dimensiones y variables (Figura 14). Esta combinación metodológica asegura que el marco teórico no solo se basa en las tendencias académicas más relevantes del área, sino que también incluye criterios operativos y estratégicos relevantes al contexto particular del sector hotelero, potenciando de esta manera su aplicabilidad.

Figura 14. Triangulación de las evaluaciones por dimensión

Fuente: elaboración propia en Python

Las dimensiones que obtuvieron las evaluaciones más altas fueron D1. Gestión ambiental y energética y D5. Gobernanza y responsabilidad social, lo cual subraya su relevancia estratégica para implementar de manera efectiva los principios de la economía circular en el sector hotelero. Estos constructos no solo son áreas críticas de intervención, sino también pilares fundamentales para impulsar un cambio sistémico hacia modelos empresariales más sostenibles, resilientes y alineados con estándares globales de responsabilidad ambiental y social.

Aunque se verificó la pertinencia y coherencia de las dimensiones, los expertos aportaron sugerencias valiosas para fortalecer la cobertura conceptual y operativa del marco teórico. Entre ellas, se destacó la necesidad de incorporar explícitamente elementos como la educación ambiental y la capacitación del personal dentro de las dimensiones existentes. También se propuso ampliar ciertas definiciones para incluir no solo al turista, sino también a empleados y otros grupos de interés, con el fin de abordar la sostenibilidad desde una perspectiva más integral.

Asimismo, algunos expertos realizaron observaciones puntuales sobre ciertas variables, proponiendo ajustes en su nombre para mejorar la claridad y precisión. Entre las sugerencias se encontraron: redefinir “desperdicio alimentario” como “residuos alimentarios”, ampliar el concepto de tecnología para incluir aspectos más allá de la inteligencia artificial, e integrar criterios cuantitativos económicos y estándares internacionales en los indicadores de desempeño. Estas sugerencias se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la siguiente etapa del estudio, que tuvo como objetivo proponer un sistema de indicadores por dimensiones, ajustado a las recomendaciones recibidas.

3.3. Propuesta de indicadores para cada dimensión

La implementación de la economía circular en el sector hotelero cubano exige el desarrollo de indicadores específicos, relevantes y medibles que permitan monitorear, evaluar y orientar el avance progresivo hacia prácticas más sostenibles y responsables. Estos indicadores deben reflejar las particularidades del contexto hotelero, al tiempo que se alinean con estándares internacionales de sostenibilidad y eficiencia recursos. A partir de las cinco dimensiones y las veintinueve variables

definidas y validadas previamente, se propone un conjunto estructurado de indicadores en concordancia con los objetivos de cada dimensión.

Para su formulación, se analizaron referencias internacionales ampliamente reconocidas, como la Guía para la aplicación de la economía circular en el sector turístico de España (SEGITTUR, 2022), la Estrategia Nacional de Economía Circular de Costa Rica (Ministerio de Ambiente y Energía, 2023) y el marco de indicadores del *Global Tourism Plastics Initiative* (One Planet Network, 2021). Asimismo, se incorporaron aportes académicos de Teles y Pereira (2021), Gjerdrum et al. (2021) y González-Sánchez et al. (2022), quienes abordan la medición de circularidad en empresas turísticas desde perspectivas operativas y estratégicas. A continuación, se presenta la propuesta de indicadores organizados por dimensión:

La D1. Gestión ambiental y energética refleja el compromiso del hotel con la eficiencia energética, la reducción de emisiones y el uso de energías limpias. La tabla 3 presenta los indicadores a medir:

Tabla 3. Propuesta de indicadores para la D1. Gestión ambiental y energética

Variable	Indicador	Fórmula / Criterio de medición
V1 - Políticas para reducir emisiones de carbono	Porcentaje de políticas instituidas orientadas a la reducción de emisiones de CO ₂	(Número de políticas implementadas / Número total de políticas planificadas) × 100
V2 - Monitoreo de la huella de carbono	Existencia de sistema de medición de huella de carbono (sí/no)	Indicador binario basado en existencia de cálculo institucional de huella de carbono
	Emisiones de GEI (kg CO ₂ eq/m ²)	Total de emisiones de CO ₂ eq por m ² construido al año
V3 - Tecnologías para eficiencia energética	% energía renovable sobre consumo total	(kWh de fuentes renovables / kWh total) × 100
	Número de tecnologías energéticamente eficientes instaladas	Conteo anual de tecnologías instaladas (ej.: paneles solares, sistemas LED)
V4 - Análisis económico de medidas ambientales	% presupuesto dedicado a la eficiencia energética	(Monto destinado a eficiencia / Presupuesto total anual) × 100
	Índice de rentabilidad de inversiones en sostenibilidad	(Beneficios económicos netos generados / Costo de inversión inicial en sostenibilidad) × 100
V5 - Prácticas de conservación de energía	Consumo energético por huésped/noche	(kWh consumidos / Número de huéspedes por noche)
	Porcentaje de empleados capacitados en prácticas de ahorro energético	(Número de empleados capacitados / Total de empleados) × 100

V6 - Objetivos definidos de sostenibilidad	Sistema de gestión ambiental certificado (sí/no)	Indicador binario (ej. ISO 14001, EMAS)
	Porcentaje de metas alcanzadas respecto a objetivos anuales establecidos	$(\text{Metas logradas} / \text{Total de metas establecidas}) \times 100$

Fuente: elaboración propia

La D2. Gestión de recursos y residuos está orientada a la optimización del uso de recursos como el agua y la minimización de residuos, esta dimensión promueve modelos circulares en la gestión de insumos y desechos dentro del entorno hotelero. La tabla 4 presenta los indicadores a medir:

Tabla 4. Propuesta de indicadores para la D2. Gestión de recursos y residuos

Variable	Indicador	Criterio / Fórmula de Medición
V7 - Reducción del consumo de agua	Consumo de agua por huésped/noche	$(\text{Litros consumidos totales} / \text{N}^{\circ} \text{ total de huéspedes por noche})$
V8 - Reutilización del agua tratada	% de agua reutilizada	$(\text{Litros de agua reciclada o reutilizada} / \text{Litros totales de agua usada}) \times 100$
V9 - Gestión de residuos alimentarios	% de residuos orgánicos gestionados	$(\text{Kg de residuos orgánicos tratados adecuadamente} / \text{Kg totales generados}) \times 100$
V10 - Promoción del reciclaje interno	Tasa de reciclaje global	$(\text{Kg de residuos reciclados} / \text{Kg de residuos generados totales}) \times 100$
V11 - Estaciones de reciclaje instaladas	Existencia de estaciones de reciclaje instaladas	Indicador binario (Sí/No)
	N.º de estaciones de reciclaje funcionales	Conteo físico de estaciones operativas en áreas públicas o internas del hotel
V12 - Eliminación de plásticos de un solo uso	% reducción de plásticos de un solo uso	$[(\text{Kg de plástico consumido periodo base} - \text{Kg actual}) / \text{Kg periodo base}] \times 100$
V13 - Uso de productos biodegradables/reciclables	% de compras sostenibles	$(\text{N.}^{\circ} \text{ de ítems adquiridos con certificación ecológica} / \text{Total de ítems comprados}) \times 100$
V14 - Compostaje en el manejo de residuos orgánicos	Presencia de sistema de compostaje	Indicador binario (Sí/No)
	Kg de compostaje generado mensualmente	Registro mensual en kg

Fuente: elaboración propia

La D3. Innovación y ventaja competitiva sostenible resalta la importancia de la tecnología y la innovación como motores de transformación sostenible y diferenciación estratégica en el sector hotelero. La tabla 5 presenta los indicadores a medir:

Tabla 5. Propuesta de indicadores para la D3. Innovación y ventaja competitiva sostenible

Variable	Indicador	Criterio / Fórmula de Medición
V15 Tecnologías digitales sostenibles	Nº de tecnologías sostenibles implementadas	Conteo de soluciones aplicadas (domótica, sensores, aplicaciones móviles, software de monitoreo ambiental, etc.)
V16 – Uso de inteligencia artificial	Grado de integración de IA en la gestión sostenible	Escala ordinal (1 = nulo; 2 = limitado; 3 = moderado; 4 = alto; 5 = completo), según número de procesos automatizados y optimizados
V17 Sostenibilidad como ventaja competitiva	% del presupuesto dedicado a innovación sostenible	(Gasto en innovación ambiental / Presupuesto total anual del hotel) x 100
V18 – Indicadores de sostenibilidad definidos	Nº de KPIs internos de sostenibilidad ambiental definidos	Conteo de indicadores activos registrados y monitoreados internamente por el hotel (ej. reducción de consumo, emisiones, residuos)
V19 – Reputación mejorada por sostenibilidad	Participación en rankings	Indicador binario (Sí/No), verificado por registro en plataformas reconocidas como Bioscore, Travelife, EarthCheck, etc.
	Nivel de reputación vinculado a prácticas sostenibles	Escala Likert promedio basada en percepción de empleados, turistas o encuestas de satisfacción

Fuente: elaboración propia

La D4. Turismo sostenible y comportamiento de los actores clave se centra en la perspectiva social y participativa, esta dimensión busca promover conductas responsables entre turistas, empleados y stakeholders, así como experiencias que reflejen valores sostenibles. La tabla 6 presenta los indicadores a medir:

Tabla 6. Propuesta de indicadores para la D4. Turismo sostenible y comportamiento de los actores clave

Variable	Indicador	Criterio / Fórmula de Medición
V20 – Promoción del comportamiento responsable entre los turistas	Nº de campañas de sensibilización ambiental dirigidas a huéspedes	Conteo anual de campañas implementadas (incluye señalización, talleres, actividades educativas)
V21 – Experiencias sostenibles alineadas con el destino turístico	% de turistas que participan en experiencias sostenibles	(Nº de huéspedes participantes en actividades sostenibles / Total de huéspedes) x 100
V22 – Campañas ambientales para visitantes y cliente interno	Nº de actividades educativas ambientales	Conteo anual de talleres, charlas, visitas guiadas o jornadas organizadas por el hotel con enfoque ambiental
V23 – Expectativas sostenibles del turista consideradas	Inclusión de ítems ambientales en encuestas de satisfacción	Indicador binario (Sí/No); opcionalmente se puede medir el % de encuestas que incluyen criterios de sostenibilidad

V24 – Participación de stakeholders en decisiones sostenibles	Nº de alianzas activas con actores locales o institucionales en sostenibilidad	Conteo de convenios, colaboraciones o mesas de trabajo sostenibles vigentes con proveedores, ONGs o autoridades locales
--	--	---

Fuente: elaboración propia

Por último, la D5. Gobernanza y responsabilidad social aborda aspectos institucionales y éticos, tales como la gobernanza corporativa, las prácticas laborales justas y el compromiso social del hotel como organización. La tabla 7 presenta los indicadores a medir:

Tabla 7. Propuesta de indicadores para la D5. Gobernanza y responsabilidad social

Variable	Indicador	Criterio / Fórmula de Medición
V25 – Prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE)	Nº de acciones de RSE implementadas anualmente	Conteo anual de actividades relacionadas con comunidad, equidad, inclusión, educación o salud organizadas por el hotel
V26 – Condiciones laborales justas y sostenibles	% de empleados capacitados en sostenibilidad	$(\text{Nº empleados capacitados} / \text{Total de empleados}) \times 100$
V27 – Política interna de sostenibilidad	Existencia de política formal escrita y vigente	Indicador binario (Sí/No), validado por presencia de documento institucional aprobado y actualizado
V28 – Integración de criterios de sostenibilidad social en decisiones estratégicas	Inclusión de criterios ESG en la planificación y gestión	Evaluación documental de planes estratégicos, compras sostenibles o criterios éticos/sociales en decisiones de gestión
V29 – Alianzas estratégicas para gobernanza responsable	Nº de alianzas activas con proveedores sostenibles	Conteo de convenios vigentes con proveedores que cumplen criterios de sostenibilidad

Fuente: elaboración propia

Cada indicador ha sido vinculado directamente con su variable correspondiente y está acompañado de su criterio o fórmula de medición, lo cual permite su aplicación práctica en procesos de evaluación, mejora continua o certificación. Esta propuesta constituye un marco técnico orientado a facilitar la transición hacia modelos de gestión hotelera más circulares, sostenibles y alineados con estándares internacionales.

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de la presente investigación se pudo concluir que:

1. Existen avances en el marco teórico-conceptual sobre la economía circular en el turismo, se integran normativas, certificaciones, plataformas de conocimiento y prácticas aplicables al contexto hotelero.
2. La implementación de prácticas circulares en las entidades analizadas es incipiente, mayormente de baja complejidad, centrada en medidas básicas de ahorro de recursos y limitada por barreras institucionales, técnicas y formativas.
3. Se proponen cinco dimensiones clave para el análisis de la economía circular en el sector hotelero cubano, definidas a partir de la triangulación de la información de clústeres bibliométricos, criterios de los portales de conocimiento y la opinión de expertos del Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Turismo y el Proyecto Internacional de Turismo Sostenible.
4. Las variables identificadas y el sistema de indicadores permiten la operacionalización de prácticas circulares en la hotelería cubana, proporcionando orientaciones relevantes para futuros estudios y contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad del sector.

RECOMENDACIONES

Al MINTUR:

1. Ampliar el alcance de los cuestionarios y otros instrumentos diseñados en el transcurso de la investigación con el fin de registrar las prácticas circulares que se desarrollan a nivel de país.
2. Valorar la creación de un portal de conocimiento de economía circular en el turismo cubano, que de visibilidad a las experiencias implementadas a nivel de país.

A las entidades participantes en la muestra:

1. Integrar el sistema de dimensiones, variables e indicadores propuesto en sus procesos de autoevaluación y mejora continua, adaptándolo a sus características operativas para avanzar hacia una gestión más circular y sostenible.
2. Desarrollar planes de capacitación prácticos enfocados en economía circular, orientados a fortalecer capacidades del personal operativo y de gestión, priorizando acciones como talleres, simulaciones y campañas internas.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta Pérez, I., Marrero Delgado, F., & Espinosa Martínez, J. U. (2020). La economía circular como contribución a la sostenibilidad en un destino turístico cubano de sol y playa. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 29(2), 406–425.

https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-17322020000200406

Aldana Rodríguez, E., Sánchez Valdés, A., Vargas Martínez, E. E., & Guadarrama Tavira, E. (2023). Incorporación de la economía circular al concepto de sustentabilidad y sus implicaciones en la industria turística en México. *Revista Rosa dos Ventos – Turismo e Hospitalidade*, 15(2).

<https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos/article/view/11692>

Araujo, J. A. (2009). *Propuesta metodológica para realizar planeación estratégica creativa* (Tesis doctoral, Universidad de La Habana).

Arruda, E. H., Melatto, R. A. P. B., Levy, W., & Conti, D. de M. (2021). Circular economy: A brief literature review (2015–2020). *Sustainable Operations and Computers*, 2, 79–86. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.05.001>

Asamblea Nacional del Poder Popular (2023). *Ley 150/2022 "Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente"*. (GOC-2023-771-087). *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.

<https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2023-10/goc-2023-o87.pdf>

Barreiro-Gen, M., & Lozano, R. (2020). How circular is the circular economy? Analysing the implementation of circular economy in organisations. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 3484–3494.

<https://doi.org/10.1002/bse.2590>

Benyus, J. M. (2009). *Biomimicry: Innovation inspired by nature*. Harper Collins.

https://elmoukrie.com/wp-content/uploads/2021/11/janine-m-benyus-biomimicry_innovation-inspired-by-nature-harper-perennial-2002-2.pdf

- Berrú Potozén, M. O., & Grabielli Velasquez, F. (2020). *La economía circular como parte de la sostenibilidad en el sector hotelero y su posible aplicación en el Perú* [Trabajo de Grado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/654053>
- Bica, J., Julião, J., & Gaspar, M. (2020). Applicability of circular economy in the hospitality industry. In *Circular Economy in the Hospitality Industry* (pp. 290–306). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0365-2.ch017>
- Bittner, N., Bakker, N., & Long, T. B. (2024). Circular economy and the hospitality industry: A comparison of the Netherlands and Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 444, 141253. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141253>
- Blomsma, F. (2018). Collective ‘action recipes’ in a circular economy – On waste and resource management frameworks and their role in collective change. *Journal of Cleaner Production*, 199, 969–982. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.145>
- Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 33(5), 308–320. <https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124>
- Borysova, O. V., Gryniuk, O., Mykhailenko, T., Shparaha, T., & Hryniuk, T. (2022). Global trends in tourism and imperatives of the circular economy in the context of sustainable environmental development of states. *Review of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.23>
- Boulding, K. E. (1966). The economics of the coming spaceship Earth. In *Environmental quality in a growing economy: Essays from the sixth RFF forum* (pp. 3–14). RFF Press. http://www.zo.utexas.edu/courses/thoc/Boulding_SpaceShipEarth.pdf
- Broche-Fernández, Y., & Ramos-Gómez, R. (2015). Procedimiento para la gestión de los residuos sólidos generados en instalaciones hoteleras cubanas. *Ingeniería Industrial*, 36(2), 224–235.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1815-59362015000200011

Bux, C., & Amicarelli, V. (2022). Circular economy and sustainable strategies in the hospitality industry: Current trends and empirical implications. *Tourism and Hospitality Research*, 23, 624–636.
<https://doi.org/10.1177/14673584221119581>

Camacho Casado, L. (2024, agosto 1). La economía circular es mucho más que reciclaje. *Opiniones - Seminario Comercial, Financiero y Turístico de Cuba*.
<https://www.opciones.cu/cuba/2024-08-01/la-economia-circular-es-mucho-mas-que-reciclaje>

Cerdá, E., & Khalilova, A. (2016). Economía Circular. *Economía circular, estrategia y competitividad empresarial*. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
<https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/401/CERD%C3%81%20y%20KHALILOVA.pdf>

Céspedes, D., & Imbet, J. (2022). *Economía circular para el modelo de desarrollo cubano* [Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Economía, Universidad de La Habana, Facultad de Economía].

Chafra, P., & Lazcano, L. M. (2021). Entendiendo la economía circular desde una visión ecuatoriana y latinoamericana. *Revista Ciencia UNEMI*, 14(36), 73–86.
<https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol14iss36.2021pp73-86p>

Chan, W. W. (2009). Environmental measures for hotels' environmental management systems: ISO 14001. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 21(5), 542–560.
<https://doi.org/10.1108/09596110910967791>

Conde, L. P., Valdés, A. N., & Álvarez, R. R. A. (2021). Indicadores para la medición de los costos ambientales en entidades de alojamiento turístico: Una necesidad ante la sostenibilidad del uso de los recursos. *Explorador Digital*, 5(1), 185–200.

<https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/155045/558811.pdf?sequence=1>

Cornejo-Ortega, J. L., & Chávez Dagostino, R. M. (2020). The tourism sector in Puerto Vallarta: An approximation from the circular economy. *Sustainability*, 12(11), 4442. <https://doi.org/10.3390/su12114442>

Costa, B. (2022). Circular economy in the Portuguese hotel industry – An empirical overview. *International Conference on Tourism Research*, 5(1), 180–189. <https://doi.org/10.34190/ictr.15.1.180>

CUBAENERGÍA. (2020). *Tarea Vida*. <https://www.cubaenergia.cu/tarea-vida>

D'Amato, D., Veijonaho, S., & Toppinen, A. (2020). Towards sustainability? Forest-based circular bioeconomy business models in Finnish SMEs. *Forest Policy and Economics*, 110(C). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.12.004>

de Angelis, R., Reynolds, L., Koenig-Lewis, N., & Bosangit, C. (2025). Conceptualising circular tourism: Taking a place-based eco-system perspective. *Circular Economy*. <https://doi.org/10.55845/tvuz5672>

De Martino, M., Apicerni, V., & Gravagnuolo, A. (2025). Sustainable hospitality and tourism in the Anthropocene era: The need for a more radical shift of the current circular economy models. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 37(1), 57–75. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2023-0854>

De Pascale, A., Di Vita, G., Giannetto, C., Ioppolo, G., Lanfranchi, M., Limosani, M., & Szopik-Depczyńska, K. (2023). The circular economy implementation at the European Union level. Past, present and future. *Journal of Cleaner Production*, 423, 138658. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138658>

De-Miguel-Molina, M., Sánchez-Planelles, J., Trujillo-Adriá, Y., & Silva-Cardenas, B. (2022, julio 7). A model to explore circular economy activities in hotels and restaurants. In *Proceedings of the 4th International Conference Business Meets Technology 2022*. Crossref. <https://doi.org/10.4995/bmt2022.2022.15459>

- Diyar, S., Akparova, A., Toktabayev, A., & Tyutunnikova, M. (2014). Green economy: Innovation-based development of Kazakhstan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 140, 695–699. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.497>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2021.04.070>
- Dysnkantiuk, O. (2024). Institutional harmonization and international standards in the development of the hospitality industry. *Problems of Systemic Approach in the Economy*, 97(4). <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2024-4-16>
- Eid, M. A. H., & Al-Abdallah, G. (2024). Sustainable development through biomimicry: Enhancing circular economy practices for environmental sustainability. *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.3010>
- Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition* (Vol. 1). Ellen MacArthur Foundation. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an>
- Ellen MacArthur Foundation. (2023, marzo 23). *Escuelas de pensamiento que inspiraron la economía circular*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/escuelas-de-pensamiento-que-inspiraron-la-economia-circular>
- Elshaer, I., Azazz, A. M., Kooli, C., Alqasa, K. M. A., Afaneh, J., Fathy, E. A., Fouad, A. M., & Fayyad, S. (2024). Resilience for sustainability: The synergistic role of green human resources management, circular economy, and green organizational culture in the hotel industry. *Administrative Sciences*, 14(11), 297. <https://doi.org/10.3390/admsci14110297>
- Escobar Pérez, J., & Cuervo Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6(1), 27–36.

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25645w/Juicio_de_expertos_u4.pdf

Estévez, R. (2016). Economía circular: Marco ReSOLVE. *EcoInteligencia*. <https://www.ecointeligencia.com/2016/08/resolve/>

EUROPARC Federation. (2015). *European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas*. <https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/05/2010-European-Charter-for-Sustainable-Tourism-in-Protected-Areas.pdf>

European Parliament Commission. (2015). *Closing the loop—An EU action plan for the circular economy*. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

European Parliament Commission. (2023, mayo 24). Circular economy: Definition, importance and benefits. *Topics | European Parliament*. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits>

Florido, C., Jacob, M., & Payeras, M. (2019). How to carry out the transition towards a more circular tourist activity in the hotel sector: The role of innovation. *Administrative Sciences*, 9(2), 47. <https://doi.org/10.3390/admsci9020047>

Frosch, R. A. (1992). Industrial ecology: A philosophical introduction. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 89(8), 3669. <https://doi.org/10.1073/pnas.89.8.3669c>

Gálvez Rogel, E. M., Garaicoa Fuentes, F. L., & Barros Gavino, C. D. (2024). Economía circular en cadenas turísticas: Un enfoque hacia la sostenibilidad del sector. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(6). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3101>

García López, R. (2021, febrero 11). Economía circular y turismo. *Marketing Turístico Digital*. <https://marketingturisticodigital.com/economia-circular-y-turismo/>

- García Ponce, M. (2019). Reformas y desafíos fiscales en Cuba. *Revista Cubana de Finanzas y Precios*, 3(1).
https://www.mfp.gob.cu/revista/index.php/RCFP/article/view/02_V3N12019_DISC.OK
- Gasparatos, A., Doll, C. N., Esteban, M., Ahmed, A., & Olang, T. A. (2017). Renewable energy and biodiversity: Implications for transitioning to a Green Economy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 70, 161–184.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.030>
- Gaztelumendi, I., Tarí, A., & Mora, D. (2019). *Informe sobre economía circular aplicada al turismo*. SEGITTUR Turismo e Innovación, Verne.
<https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/418/PRIMERA%20CR%C3%8DTICA.pdf>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 11.0 update* (4th ed.). Allyn & Bacon.
<https://es.scribd.com/document/338206972/George-and-Mallery-2003-pdf>
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of Cleaner Production*, 114, 11–32.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007>
- Ginarte López, S. (2023). *Propuesta de requisitos para la aplicación de la economía circular en la restauración turística del destino La Habana* [Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Turismo, Universidad de La Habana, Facultad de Turismo].
- Gjerdrum Pedersen, E. R., Gwozdz, W., & Hvass, K. K. (2021). Circular business models in the tourism and hospitality industries: A research agenda. *Journal*

- of *Cleaner Production*, 281, 125347.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125347>
- Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (2023). *GSTC Criteria for Hotels*.
<https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria-for-hotels/>
- Gómez, J. A. (2023). *Innovación y economía circular en Cuba: Una mirada desde la empresa estatal* [Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Economía, Universidad de La Habana, Facultad de Economía].
- González-Sánchez, R., Jaría-Chacón, N., & Flavián, C. (2022). Circular economy and eco-innovation in the hotel industry: A systematic review. *Sustainability*, 14(5), 2943. <https://doi.org/10.3390/su14052943>
- Görlach, B., Meyer-Ohlendorf, N., & McFarland, K. (2015). *Green economy: An engine for development?* <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3718.1520>
- Gribincea, C. (2023). Analiza sectorului turistic prin prisma indicatorilor de circularitate. *Economic Growth in the Conditions of Globalization, Vol. II*.
<https://doi.org/10.36004/nier.cecg.iii.2023.17.26>
- Haas, W., Krausmann, F., Wiedenhofer, D., & Heinz, M. (2015). How circular is the global economy? An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European Union and the world in 2005. *Journal of Industrial Ecology*, 19(5), 765–777. <https://doi.org/10.1111/jiec.12244>
- Harris, S., Martin, M., & Diener, D. (2021). Circularity for circularity's sake? Scoping review of assessment methods for environmental performance in the circular economy. *Sustainable Production and Consumption*, 26, 172–186.
<https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.018>
- Hernández Labrador, Y. M. (2021). *Procedimiento para elaborar un plan de negocios para la comercialización del área de alojamiento* [Tesis en opción al título de Licenciado en Turismo, Universidad de Matanzas].
<https://rein.umcc.cu/bitstream/handle/123456789/3300/TD%2021Yoan.pdf?iAllowed=y&sequence=1&utm>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.).

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Herrera Reyes, D. Z., Saldaña Durán, C. E., & Zúñiga Espinoza, N. G. (2023). Integración de la responsabilidad social empresarial con la economía circular en el ámbito ambiental: Caso de estudio empresa hotelera en la ciudad de Durango, Durango, México. *El Periplo Sustentable*, 44, 293. <https://doi.org/10.36677/elperiplo.v0i44.16402>

Hosteltur. (2023, diciembre 12). Hoteles sostenibles: Más ingresos y mayor satisfacción del cliente. *Hosteltur: Toda la información de turismo*. https://www.hosteltur.com/160704_hoteles-sostenibles-mas-ingresos-y-mayor-satisfaccion-del-cliente.html

Iacovidou, E., Millward-Hopkins, J., Busch, J., Purnell, P., Velis, C. A., Hahladakis, J. N., Zwirner, O., & Brown, A. (2017). A pathway to circular economy: Developing a conceptual framework for complex value assessment of resources recovered from waste. *Journal of Cleaner Production*, 168, 1279–1288. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.002>

Imbernó Díaz, A. L., & Souto Anido, L. (2023a). Innovación y economía circular, un binomio perfecto. *Economía y Desarrollo*, 167(2). <http://scielo.sld.cu/pdf/eyd/v167n2/0252-8584-eyd-167-02-e7.pdf>

Imbernó-Díaz, A. L., & Souto-Anido, L. (2023b). Una mirada al binomio de innovación y economía circular en Cuba. *GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología*, 11(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10431412>

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 14001:2015. Environmental management systems — Requirements with guidance for use*. <https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:fr>

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 50001:2018. Energy management systems — Requirements with guidance for use*. <https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso->

[50001#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20ISO%2050001,del%20sector%20p%C3%BAblico%20y%20privado.](#)

International Organization for Standardization. (2020). *ISO 14006:2020. Environmental management systems — Guidelines for incorporating eco-design*. <https://eqa.es/cambio-climatico/ecodiseno>

Juran, J. M. (1995). *A history of managing for quality: The evolution, trends, and future directions of managing for quality*. ASQC Quality Press.

Kalmykova, Y., Sadagopan, M., & Rosado, L. (2018). Circular economy: From review of theories and practices to development of implementation tools. *Resources, Conservation and Recycling*, 135, 190–201. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.10.034>

Katz, A. M. (2023). Emprender en negocios de la economía circular: El caso BYOS. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 114, 139–153. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi114.4118>

Khizar, H. M. U., Younas, A., Kumar, S., Akbar, A., & Poulouva, P. (2023). The progression of sustainable development goals in tourism: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100442. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100442>

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

Korhonen, J., Nuur, C., Feldmann, A., & Birkie, S. E. (2018). Circular economy as an essentially contested concept. *Journal of Cleaner Production*, 175, 544–552. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.111>

Küffer, J., Grèzes, V., & Grèzes-Bürcher, S. (2023). Hypothetical scenarios on the development model of the circular economy in touristic destinations. *ENTRENOVA - ENTERprise REsearch INNOVation*. <https://doi.org/10.54820/entrenova-2023-0037>

Kwarteng, A., Simpson, S., & Boateng, C. (2021). The effects of circular economy initiative implementation on business performance: The moderating role of organizational culture. *Social Responsibility Journal*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2021-0045>

Lemos Gomes, E., Moscardi, E. H., Alves Pinto, M. J., & Nakatani, M. S. (2018). Las relaciones entre la información turística y las tecnologías de la información y la comunicación: Análisis de publicaciones científicas en revistas latinoamericanas. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 27(3), 569–587. <http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v27n3/v27n3a05.pdf>

León, Y., Miranda, Y. O., González, E., & Rojo, L. (2023). Enfoque prospectivo estratégico para procesos hoteleros en el polo turístico de Varadero. *Revista Cubana de Ingeniería*, 17(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552023000300012

León-Gómez, A., Ruiz-Palomo, D., Fernández-Gámez, M. A., & García-Revilla, M. R. (2021). Sustainable tourism development and economic growth: Bibliometric review and analysis. *Sustainability*, 13(4), 2270. <https://doi.org/10.3390/su13042270>

Lewandowski, M. (2016). Designing the business models for circular economy—Towards the conceptual framework. *Sustainability*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.3390/su8010043>

Lieder, M., & Rashid, A. (2016). Towards circular economy implementation: A comprehensive review in context of manufacturing industry. *Journal of Cleaner Production*, 115, 36–51. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.042>

Linder, M., & Williander, M. (2015). Circular business model innovation: Inherent uncertainties. *Climate Change: Towards a Sustainable Future*, 26(2), 182–196. <https://doi.org/10.1002/bse.1906>

López-Gamero, M. D., Pereira-Moliner, J., Molina-Azorín, J. F., Tarí, J. J., & Pertusa-Ortega, E. M. (2022). Sostenibilidad y desempeño en la industria hotelera: El

- papel mediador de las ventajas competitivas. *Cuadernos de Turismo*, 49, Article 49. <https://doi.org/10.6018/turismo.521811>
- Lovins, L. (2001). Natural capitalism: Path to sustainability? *Corporate Environmental Strategy*, 8, 99–108. [https://doi.org/10.1016/S1066-7938\(01\)00075-6](https://doi.org/10.1016/S1066-7938(01)00075-6)
- Maines da Silva, P., Maines da Silva, L., & Soares Echeveste, S. (2021). Circular economy in tourism and hospitality: Analysis of scientific production on the theme. *European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation*, 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.2478/ejthr-2021-0005>
- Marrero, M. M., Santos, Y. D. de los, González, M. Q., & Suárez, A. C. A. (2022). Introducción del enfoque de economía circular en el sector turístico: Caso de estudio Hotel Iberostar Taínos. *Retos Turísticos*, 21(1). <https://retosturisticos.umcc.cu/index.php/retosturisticos/article/view/28>
- Martínez Rodríguez, M. (2021, mayo 25). *Industrialización del reciclaje y protección del medio ambiente, prioridades de Cuba en 2021 (+Video)*. Granma. <https://www.granma.cu/cuba/2021-05-25/industrializacion-del-reciclaje-y-proteccion-del-medio-ambiente-prioridades-de-cuba-en-2021-video-25-05-2021-18-05-23>
- McDonough, W., & Braungart, M. (2009). *Cradle to cradle: Remaking the way we make things* (2.^a ed. reimpresión). Vintage.
- Mentink, B. (2014). *Circular business model innovation* [Tesis de maestría, TU Delft]. https://repository.tudelft.nl/file/File_9c14e9a0-6e9a-4ccf-8ed1-424e79084db7?preview=1#page=1.00&gsr=0
- Ministerio de Ambiente y Energía. (2023). *Estrategia Nacional de Economía Circular de Costa Rica*. <https://minae.go.cr/organizacion/vicegestionestrategica/SEPLASA/Documentos/Estrategia%20National%20Economia%20Circular.pdf>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA). (2022, octubre 2). *Direcciones estratégicas Estrategia Ambiental Nacional*. <https://www.citma.gob.cu/direcciones-estrategicas-ean/>

- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA). (2023). *Resolución 96/2023: Reglamento para el trabajo en consumo y producción sostenibles, economía circular y la reducción paulatina de los plásticos desechables o de un solo uso (GOC-2023-782-O87)*. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
<https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2023-10/goc-2023-o87.pdf>
- Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (MEP). (2023, mayo 29). *Cuba caliente motores hacia la economía circular*.
<https://www.mep.gob.cu/es/noticia/cuba-caliente-motores-hacia-economia-circular>
- Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (MEP). (2025, abril 24). *Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2030)*.
<https://www.mep.gob.cu/es/pndesods-2030/plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-2030>
- Ministerio de Energía y Minas. (2021). *Resolución 206/2021 (GOC-2021-721-EX67)*. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
<https://legaliscuba.org/normativa/resolucion-206-de-2021-de-ministerio-de-energia-y-minas>
- Ministerio de Finanzas y Precios. (2021). *Resolución 223/2021 (GOC-2021-587-EX49)*. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
<https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-ex49.pdf>
- Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR). (2022). *Resolución 59/2022: Estrategia ambiental del sector del turismo 2022–2026 (GOC-2022-750-O76)*. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
<https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o76.pdf>
- Moraga, G., Huysveld, S., Mathieux, F., Blengini, G. A., Alaerts, L., Van Acker, K., de Meester, S., & Dewulf, J. (2019). Circular economy indicators: What do they measure? *Resources, Conservation and Recycling*, 146, 452–461.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.03.045>

- Moreno, M., De los Rios, C., Rowe, Z., & Charnley, F. (2016). A conceptual framework for circular design. *Sustainability*, 8(9), 937. <https://doi.org/10.3390/su8090937>
- Muñoz Rocha, C. I. (2016). *Metodología de la investigación*. Oxford University Press. <https://es.scribd.com/document/681050448/Metodologia-de-La-Investigacion-Munoz-Rocha>
- Murray, A., Skene, K., & Haynes, K. (2017). The circular economy: An interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context. *Journal of Business Ethics*, 140(3), 369–380. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2693-2>
- Neninger Junco, D. A., Alfonso, Y. R., Ortega, A., & Cepero, G. S. (2016). Evaluación de los costos de la calidad en un hotel del polo turístico de Varadero / Quality cost evaluation in a Varadero's hotel. *Retos de la Dirección*, 15. <http://retos.mes.edu.cu/index.php/retojs/article/download/199/174>
- Newsome, D. (2020). The collapse of tourism and its impact on wildlife tourism destinations. *Journal of Tourism Futures*, 7(3), 295–302. <https://doi.org/10.1108/JTF-04-2020-0053>
- NovelaCuba. (2023, febrero 17). *Hotels en Cuba*. <https://novelacuba.com/es/blog/hotels-en-cuba>
- Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). (2024). *Anuario estadístico de Cuba 2023. Edición 2024*. <https://www.onei.gob.cu/anuario-estadistico-de-cuba-2023>
- ONU Turismo. (2015). *El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/47326/turismo_responsable_omt_acc.pdf
- ONU Turismo. (2020). *Circular economy in travel and tourism – A conceptual framework for a sustainable, resilient and future proof industry transition*. <https://www.unwto.org/covid-19-oneplanet-responsible-recovery->

[initiatives/circular-economy-in-travel-and-tourism-a-conceptual-framework-for-a-sustainable-resilient-and-future-proof-industry-transition](#)

ONU Turismo. (2024). *Integrar los principios de la economía circular en el sector turístico*. <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible/economia-circular>

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1987). *Nuestro futuro común: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Naciones Unidas. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

Pamfilie, R., Firoiu, D., Croitoru, A., & Ionescu, G. H. (2018). Circular economy: A new direction for the sustainability of the hotel industry in Romania? <https://doi.org/10.24818/EA/2018/48/388>

Pauli, G. A. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th_cover04.pdf

Pearce, D., & Turner, R. (1991). *Economics of natural resources and the environment*. *American Journal of Agricultural Economics*, 73. <https://doi.org/10.2307/1242904>

Peiró-Signes, Á., Segarra-Oña, M., Verma, R., Mondéjar-Jiménez, J., & Vargas-Vargas, M. (2014). The impact of environmental certification on hotel guest ratings. *Cornell Hospitality Quarterly*, 55, 40–51. <https://doi.org/10.1177/1938965513503488>

Pereira, R. (2017). *Planeación estratégica Hotel Confort Cuba* [Tesis de licenciatura, Fundación Universitaria del Área Andina]. <https://digitk.areandina.edu.co/server/api/core/bitstreams/9a37a211-d499-4c01-bec1-204852c24bb2/content>

Perera Conde, L., & Alcober Álvarez, R. R. (2020). Medición de costos ambientales asociados al recurso agua en el Hotel Sevilla. *EKOTEMAS*, 6(1), 31–49. <https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/155044/558810.pdf?sequence=1>

Potting, J., Hekkert, M. P., Worrell, E., & Hanemaaijer, A. (2017). *Circular economy: Measuring innovation in the product chain* (No. 2544). PBL Netherlands

Environmental Assessment Agency.
<https://www.pbl.nl/en/publications/circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains>

Renfors, S.-M. (2023). Circular economy in tourism: A system-level approach. *Proceedings of the 6th International Conference on Tourism Research*.
<https://doi.org/10.34190/ictr.6.1.1171>

Rivera Acosta, P., Martínez Torres, R. E., & Neri Guzmán, J. C. (2024). Economía circular, innovación tecnológica y sustentabilidad: Casos de estudio. *Ediciones Comunicación Científica*. <https://doi.org/10.52501/cc.186>

Robert Beatón, M. O., Echarri Chávez, M., & Acevedo Suárez, J. A. (2021). La evaluación de la sostenibilidad de los destinos turísticos en su relación con el enfoque a procesos. *Explorador Digital*, 5(1), 334–349.
<https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i1.1506>

Rodrigues, S., Santos, N., & Costa, B. (2024). The implementation of the circular economy R-principles and strategies: The Portuguese hotel industry perspective. *Proceedings of the 7th International Conference on Tourism Research*. <https://doi.org/10.34190/ictr.7.1.2065>

Rodríguez Galindo, E. T., & Rivera Céspedes, P. (2022). Economía circular y empresas verdes: Prospectiva del desarrollo sostenible regional en Colombia. *CITAS: Ciencia, innovación, tecnología, ambiente y sociedad*, 8(1), 8. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8663085>

Rodríguez-Antón, J. M. (2023). El turismo como sector estratégico en busca de la circularidad y la sostenibilidad. *Economía Industrial*, 429, 89–98.
<https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/429/ROD%20ANTON.pdf>

Sánchez Pérez, M. A., Vergel Cantillo, I., & Pérez Contreras, R. (2023). Las prácticas de economía circular en el sector hotelero: Un cambio de paradigma. *REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas*, 11(22), 153–169. <https://doi.org/10.5377/reice.v11i22.17360>

- Segarra-Oña, M., Peiró-Signes, Á., & Verma, R. (2011). Environmental management certification and performance in the hospitality industry: A comparative analysis of ISO14001 hotels in Spain. *Cornell Hospitality Quarterly*, 11, 4–14. <https://riunet.upv.es/entities/publication/2c7444a4-74de-4238-95aa-2175f1b8b2f2>
- SEGITTUR. (2022). *Guía práctica para la aplicación de la economía circular en el sector turístico en España*. https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2022/05/Guia_Economia_Circular_sector_turismo.pdf
- Severiche Sierra, C., Bedoya Marrugo, E., Meza Aleman, M., & Sierra Calderon, D. (2017). Gestión para la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica en el sector hotelero: Revisión de la literatura. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 19(3), 475–495. <https://doi.org/10.36390/telos193.06>
- Siegel, S., & Castellan, N. J. (1995). *Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta* (4ª ed.). Editorial Trillas. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6170908.pdf>
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12, 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Sørensen, F., & Bærenholdt, J. O. (2020). Tourist practices in the circular economy. *Annals of Tourism Research*, 85, 103027. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103027>
- Sorin, F., & Sivarajah, U. (2021). Exploring circular economy in the hospitality industry: Empirical evidence from Scandinavian hotel operators. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 21, 265–285. <https://doi.org/10.1080/15022250.2021.1921021>
- Stahel, W. R. (2010). *The performance economy* (1.ª ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230288843>

- Stahel, W. R., & Reday, G. (1976). *The potential for substituting manpower for energy: Report to the Commission of the European Communities*. Commission of the European Communities.
- Teles, F., & Pereira, É. (2021). Circular economy practices in the tourism sector: A comparative analysis of Portuguese hotels. *Sustainability*, 13(22), 12549. <https://doi.org/10.3390/su132212549>
- Thommandru, A., Espinoza-Maguiña, M., Ramirez-Asis, E., Ray, S., Naved, M., & Guzman-Avalos, M. (2023). Role of tourism and hospitality business in economic development. *Materials Today: Proceedings*, 80, 2901–2904. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.059>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Vargas, Ó. I., Trujillo, J. M., & Torres, M. A. (2017). La economía verde: Un cambio ambiental y social necesario en el mundo actual. *RIAA*, 8(2), 175–186. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285363>
- Vargas-Sánchez, A. (2019, agosto 19). El sector del turismo en una economía circular. *Hosteltur*. https://www.hosteltur.com/comunidad/003606_el-sector-del-turismo-en-una-economia-circular.html
- Vatansever, K., Akarsu, H., & Kazançoğlu, Y. (2021). Evaluation of transition barriers to circular economy: A case from the tourism industry. *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences*, 6(3), 824-846. <https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2021.6.3.049>
- Vega Falcón, V., Cejas, N., Martínez, C., Francisca, M., Velazco, M., & Mendoza Velazco, D. (2019). Tourism planning and competitiveness in Ecuador. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 8(5), 1–10. https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_16_vol_8_5_2019_ecuador.pdf
- Vega, V., Leyva, M. Y., & Batista, N. (2023). Aplicación del proceso analítico jerárquico difuso en la gestión estratégica: Un análisis de caso en un hotel

- cubano de la Cadena Iberostar. *Revista Universidad y Sociedad*, 15(3), 138–149. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3873/3796>
- Vence, X., & Pereira, Á. (2019). Eco-innovation and circular business models as drivers for a circular economy. *Contaduría y Administración*, 64(SPE1), 0–0. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1806>
- Webster, K. (2015). *The circular economy: A wealth of flows*. Ellen MacArthur Foundation Publishing. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/the-circular-economy-a-wealth-of-flows-2nd-edition>
- World Economic Forum. (2024). *Travel & tourism development index 2024*. <https://es.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/>
- Xu, A., Wang, C., Tang, D., & Ye, W. (2022). Tourism circular economy: Identification and measurement of tourism industry ecologization. *Ecological Indicators*, 144, 109476. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109476>
- Zink, T., & Geyer, R. (2017). Circular economy rebound. *Journal of Industrial Ecology*, 21(3), 593–602. <https://doi.org/10.1111/jiec.12545>
- Zúniga, C. A., Blanco, N. E., Berrios, R. A., Avendaño, J. T., & Calderón, J. B. N. (2015). Impacto de la reducción de metano en las economías verde de los sistemas de producción pecuaria de América Latina. *Universitas (León)*, 6(1). <https://doi.org/10.5377/universitas.v6i1.13854>

ANEXOS

Anexo 1. Modelo de las R de la economía circular

Economía circular		Estrategias		
<p>Regla de oro: A mayor nivel de circularidad menor utilización de recursos y menos presión medioambiental</p>	Uso y fabricación de productos más inteligentes	R0	Rehusar	Abandonar las funciones de un producto redundante u ofrecer la misma función con un producto radicalmente diferente
		R1	Repensar	Hacer que el uso del producto sea más intensivo (por ej. compartirlo)
		R2	Reducir	Aumentar la eficiencia en la fabricación o el uso de productos al consumir menos recursos naturales y materiales
		R3	Reutilizar	Reutilizar por otro consumidor o desechar el producto que aún se encuentre en buen estado y cumpla su función original.
	Prolongar la vida útil de los productos y sus piezas	R4	Reparar	Reparar y mantener productos defectuosos para que pueda ser usado con sus funciones originales
		R5	Restaurar	Restaurar un producto viejo y ponerlo al día
		R6	Remanufacturar	Utilizar partes de productos desechados en un nuevo producto con la misma función
		R7	Reconvertir	Usar productos descartados o sus partes con diferente función
	Economía lineal	Aplicación útil de materiales	R8	Reciclar
R9			Recuperar	Incinerar materiales para recuperarlos como energía

Fuente: Potting et al. (2017, p. 5).

Anexo 2. Diagrama de mariposa de la economía circular.

Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2013)

Anexo 3. Marco ReSOLVE de la economía circular

Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2013)

Anexo 4. Cuestionario aplicado para el diagnóstico

CUESTIONARIO PARA AGENTES DEL SECTOR TURÍSTICO SOBRE EL GRADO DE INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR

Agradeceríamos mucho su colaboración contestando a las preguntas que aparecen a continuación. La información que nos facilite es confidencial y su uso no tiene fines lucrativos, sino académicos. Se trata de una investigación realizada desde la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana con el objetivo es conocer el grado de integración de prácticas economía circular (EC) en el sector turístico. En la actualidad, la mayoría de las empresas cuentan con modelo lineal de producción que genera una gran acumulación de residuos y derivan en problemas medioambientales con graves consecuencias. En contraste con el modelo lineal la **economía circular** es un enfoque económico innovador que busca minimizar el desperdicio y maximizar el uso eficiente de los recursos. A través de esta encuesta, queremos conocer sus opiniones, percepciones y experiencias en relación a este tema.

PREGUNTAS GENERALES DE CLASIFICACIÓN

1.a) ¿En qué área del sector turístico trabaja?

- Alojamiento (hoteles, hostales, resorts, etc.)
- Transporte (aéreo, terrestre, marítimo)
- Alimentación y gastronomía (restaurantes, cafeterías, catering)
- Agencias de viajes y operadores turísticos
- Eventos y viajes de incentivo
- Otro (especificar)

1.b) ¿Cuál es el tamaño de su empresa?

- Microempresa (menos de 10 empleados)
- Pequeña empresa (de 10 a 35 empleados)
- Mediana empresa (de 35 a 100 empleados)
- Gran empresa (más de 100 empleados)

1.c) ¿La administración de su empresa es?

- 100% Cubana
- Contrato de Administración (Propiedad cubana y gestión extranjera)

- Mixta (capitales invertidos por empresa cubana y extranjera desde su constitución)

1.d) ¿A qué sector pertenece su empresa?

- Público
- Privado
- Otro

1.e) ¿Conoce el concepto de ECONOMÍA CIRCULAR (EC)?

- SI
- No

1.f) ¿Desarrollan prácticas circulares en su empresa?

- Si, por iniciativa propia
- Si, por iniciativa de la empresa extranjera con la que existe alianza cooperativa (incluye contratos de administración)
- No

PREGUNTAS SOBRE PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR TURÍSTICO

Conteste a las siguientes preguntas eligiendo una o varias de las opciones

2.a) ¿Cuál/cuáles de estas prácticas se implementa/implementan en su empresa o lugar de trabajo?

- Ahorro de energía y recursos no renovables.
- Uso de energía proveniente de fuentes renovables, como la solar y la eólica.
- Ahorro del recurso agua.
- Tratamiento y reutilización del recurso agua.
- Flota de vehículos eléctricos.
- Alianzas con proveedores de productos biodegradables y reciclables.
- Consumo de productos reciclados y/o reciclables.
- Consumo responsable de productos alimenticios locales y de temporada.
- Promoción de alimentos de producción local, biológica, envasados y/o embalados de forma sostenible (ecodiseño y biomateriales).
- Gestión eficiente de residuos orgánicos.
- Implementación de acciones para alcanzar el cero residuos plásticos.
- Reducción o eliminación del uso y desecho de materiales peligrosos.
- Implementación de prácticas de conservación ambiental
- Acciones de educación ambiental con clientes internos y/o externos

- Implementación de tecnologías que contribuyen al bajo consumo de recursos naturales.
- Habitaciones diseñadas con criterios ecológicos
- Estaciones de recarga de agua.
- Puntos de reciclaje
- Sustitución de plásticos de un solo uso
- Reutilización de materiales textiles
- Reutilización del papel
- Compostaje
- Digitalización de procesos y/o eliminación del gasto en papel
- Otros (especificar)

2.b) ¿Por qué cree que la EC es importante para los agentes turísticos?

- Es el momento de que todos los agentes sociales actúen para reducir el impacto del ser humano en el planeta (Convicción)
- Los intereses y prioridades de los turistas han cambiado (Coherencia con la demanda)
- Las prácticas de Economía Circular influyen en la reputación del negocio (Imagen)
- Es una oportunidad para ganar en eficiencia, optimizar los recursos utilizados y ahorrar en costos (Rentabilidad)
- La capacidad de innovar y adaptarse determina la competitividad de los destinos (Competitividad)
- La apuesta por la circularidad puede facilitar la atracción o el acceso a recursos financieros públicos y privados (Oportunidad Económica)
- Por medidas regulatorias que impulsan la sostenibilidad (Obligación)
- Otros (especificar)

2.c) ¿Qué beneficios puede aportar la aplicación de prácticas EC, tanto para el destino como para las empresas?

- Aumento en las tasas de reciclaje y recuperación de recursos no renovables.
- Reducción en la extracción de recursos naturales y materias primas vírgenes.
- Reinserción de materiales y recursos valiosos a la cadena productiva.
- Recuperación del medio ambiente mediante la restauración y el diseño.
- Disminución de emisiones y basuras.
- Mayor interacción del cliente con la empresa (mayor responsabilidad social de la empresa).

- Mejor reputación y competitividad
- Mejor gestión y reducción de costos (menos materia prima y menos desperdicios).
- Mayor productividad derivada de la eficiencia en el uso de materiales
- Eliminación de costos relacionados con el tratamiento de residuos y basuras.
- Otros (especificar)

2.d) ¿Qué obstáculos percibe para la implementación de prácticas de EC en el sector turístico?

- Costos económicos elevados
- Limitado acceso a recursos materiales y tecnologías adecuadas
- Limitado acceso a financiamientos
- Ausencia de mecanismos para implementar el reciclaje
- Falta de profesionales con conocimientos especializados
- Falta de conciencia y compromiso por parte de los grupos de interés
- Barreras regulatorias y burocráticas
- Otros (especificar)

3.a) ¿Cuáles de las siguientes acciones de formación y capacitación en EC considera que son necesarias?

- Talleres
- Cursos en línea (e-learning)
- Campañas informativas y de sensibilización ambiental
- Actividades prácticas y experiencias en campo
- Materiales impresos (manuales, guías, folletos)
- Seminarios y webinars con expertos
- Programas de mentoría o acompañamiento personalizado
- Formación en habilidades específicas (gestión de residuos, eficiencia energética, etc.)
- Otros (especificar)

Fuente: elaboración propia

Anexo 5. Listado de entidades participantes en la aplicación del cuestionario

- ✓ Complejo Hotelero NH Capri - NH Collection Victoria
- ✓ Cubanacán Hoteles
- ✓ Grupo Hotelero Gran Caribe
- ✓ Hostal El estudio
- ✓ Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca
- ✓ Hotel Deauville
- ✓ Hotel el Colony
- ✓ Hotel Gran Muthu Almirante Beach
- ✓ Hotel Grande Memories at Sanctuary Cayo Largo
- ✓ Hotel Iberostar Origin Daiquirí
- ✓ Hotel Pernik
- ✓ Grupo Hotelero Islazul
- ✓ Paseo 206 Boutique Hotel

Fuente: elaboración propia

Anexo 6. Listado de expertos consultados

No	Nombre	Grado académico	Entidad a que pertenece
1	MSc. Ania Alemañez Terrero	Profesor Principal	Centro de Capacitación del Turismo La Habana
2	Dr. C. Niurka Cruz Sosa	Ciencias Económicas	Prof. Asistente del Centro de estudios de la Economía cubana
3	MSc. Evelina Cardet Fernández	Profesora Consultante	Universidad Holguín
4	Dr.C Lidie Perera Conde	Profesora Auxiliar	Universidad de La Habana
5	Dr.C Mercedes del Carmen Franco Rodríguez	Profesora Titular	Universidad de La Habana
6	Dr.C Ramón Martín Fernández	Profesor Titular Profesor Emérito	Universidad de La Habana
7	Dr.C Yudemir Cruz Pérez	Profesor Titular	Universidad de La Habana
8	Dr.C Ramón Pomés	Dr.C	Jubilado
9	MSc. Francisco Longino Franquiz Domínguez	Profesor Auxiliar	AAVV Ecotur
10	Dr.C Fernando Vázquez Castro	Dr.C	Jubilado
11	Dr.C Carlos Francisco Lazcano Herrera	Profesor Titular	CETED

Fuente: elaboración propia

Anexo 7. Cuestionario a expertos para la validación empírica de las dimensiones y variables

Estimado/a experto/a:

Le agradecemos su colaboración en la validación de las dimensiones y variables identificadas para evaluar la implementación de la economía circular en el sector hotelero cubano. Estos resultados forman parte de un Trabajo de Diploma desarrollado en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, titulado: “Dimensiones e Indicadores para la economía circular en la actividad hotelera en Cuba”.

A continuación, encontrará una serie de dimensiones temáticas y sus respectivas variables. Por favor, valore cada variable en función de su pertinencia, claridad y relevancia, utilizando la siguiente escala:

1 = Muy baja

2 = Baja

3 = Media

4 = Alta

5 = Muy alta

También puede dejar comentarios si considera necesario sugerir ajustes, mejoras o eliminaciones.

Dimensión 1 – Gestión ambiental y energética

Refleja el enfoque en la reducción de impactos ambientales, especialmente en términos de energía y emisiones de carbono en el sector hotelero.

Variables	Escala				
	1	2	3	4	5
V1 - Políticas para reducir emisiones de carbono					
V2 - Monitoreo de la huella de carbono					
V3 - Tecnologías para reducir consumo energético					

V4 - Análisis costo-beneficio de las medidas ambientales

V5 - Prácticas de conservación de energía

V6 - Objetivos definidos en sostenibilidad ambiental

¿Desea hacer algún comentario o sugerencia sobre esta dimensión?

Dimensión 2 – Gestión de recursos y residuos

Abarca la gestión eficiente de recursos y residuos, integrando agua y desechos bajo el marco de la economía circular.

Variables	Escala				
	1	2	3	4	5
V7 - Políticas para reducir el consumo de agua					
V8 - Reutilización de agua tratada					
V9 - Gestión del desperdicio alimentario					
V10 - Promoción del reciclaje interno					
V11 - Presencia de estaciones de reciclaje					
V12 - Eliminación de plásticos de un solo uso					
V13 - Uso de productos biodegradables/reciclables					
V14 - Compostaje de residuos orgánicos					

¿Desea hacer algún comentario o sugerencia sobre esta dimensión?

Dimensión 3 – Innovación y ventaja competitiva sostenible

Centrada en cómo la tecnología y la sostenibilidad generan ventajas competitivas en la actividad hotelera.

Variables	Escala				
	1	2	3	4	5

V15 - Tecnología digital para sostenibilidad

V16 - Uso de IA para optimización de recursos

V17 - Innovación sostenible como ventaja competitiva

V18 - Indicadores de desempeño en sostenibilidad

V19 - Fortalecimiento de imagen gracias a sostenibilidad

¿Desea hacer algún comentario o sugerencia sobre esta dimensión?

Dimensión 4 – Turismo sostenible y comportamiento de los actores clave

Refleja el enfoque en el turismo sostenible, desde la perspectiva de los actores involucrados y el comportamiento del turista.

Variables	Escala				
	1	2	3	4	5
V20 - Promoción de comportamiento responsable del turista					
V21 - Oferta de experiencias sostenibles					
V22 - Campañas de concientización ambiental					
V23 - Consideración de expectativas turísticas sostenibles					
V24 - Participación de stakeholders en sostenibilidad					

¿Desea hacer algún comentario o sugerencia sobre esta dimensión?

Dimensión 5 – Gobernanza y responsabilidad social

Agrupar temas de gobernanza corporativa, sostenibilidad social y certificación como mecanismos de regulación o mejora continua.

Variables	Escala				
	1	2	3	4	5
V25 - Certificaciones de sostenibilidad					
V26 - Prácticas de RSE aplicadas					
V27 - Condiciones laborales sostenibles					
V28 - Política interna de sostenibilidad					
V29 - Inclusión de criterios sociales en decisiones estratégicas					

¿Desea hacer algún comentario o sugerencia sobre esta dimensión?

VALIDACIÓN GENERAL

¿Considera que las dimensiones presentadas abarcan adecuadamente los aspectos clave de la sostenibilidad en hoteles?

Si _____

No _____

¿Sugeriría alguna dimensión adicional?

Comentarios generales: _____

Fuente: elaboración propia

Anexo 8. Procesamiento de los resultados del cuestionario aplicado para el diagnóstico

8 a) Tamaño de la empresa

8 b) Administración de la empresa

8 c) Sector al que pertenece

8 d) Beneficios que aporta la aplicación de prácticas circulares

Fuente: elaboración propia

Anexo 9. Hubs y Redes de interés sobre economía circular

Se presenta una selección de redes y *hubs* especializados en economía circular. Cada uno de estos recursos ofrece herramientas, publicaciones, estudios de caso o mecanismos de gobernanza que respaldan la implementación práctica de los principios de la economía circular. A su vez, se ha identificado la dimensión conceptual a la que contribuye cada portal, en función de las categorías establecidas en este estudio.

Hubs o Red	Descripción	Dimensión a la que se relaciona	Acceso
UNEP Circularity Platform	Trabaja en la lucha contra la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Además, impulsa la transición hacia economías sostenibles, fortalece la gobernanza ambiental, genera datos científicos y promueve la cooperación global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una convivencia armónica con la naturaleza	D1- Gestión ambiental y energética y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link
Circle Economy Knowledge Hub	Base de datos de estudios de casos sobre economía circular categorizados en una tipología detallada de 7 tipos principales y 80 subtipos	D3- Innovación y ventaja competitiva sostenible Y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link
Ellen MacArthur Foundation	Estudios de caso e historias de éxito de gobiernos, ciudades y empresas. Contribuye a acelerar la transición hacia una economía circular, colaborando con empresas, instituciones académicas, formuladores de políticas y organizaciones para impulsar soluciones sistémicas a gran escala a nivel mundial.	D3- Innovación y ventaja competitiva sostenible, D4- Turismo sostenible y comportamiento de actores clave Y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link
One Planet Network – Product Lifetime Extension	Comunidad global de profesionales, formuladores de políticas y expertos, incluidos gobiernos, empresas, la sociedad civil, el mundo académico y organizaciones internacionales, que implementa el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción	D2- Gestión de recursos y residuos y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link

	Sostenibles y trabaja para lograr el ODS 12: garantizar patrones sostenibles de consumo y producción		
Circular Economy Earth (Chatham House)	Desarrollado para permitir a los usuarios explorar la dinámica política y comercial asociada con la transición de modelos económicos lineales a circulares, además de proporcionar análisis de las oportunidades y compensaciones asociadas con dichas transiciones.	D2- Gestión de recursos y residuos, D4- Turismo Sostenible y comportamiento de los actores y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link
NDC Partnership Knowledge Portal	Coalición global que reúne a más de 240 miembros, incluidos más de 130 países, desarrollados y en desarrollo, y más de 100 instituciones para implementar acciones climáticas ambiciosas y transformadoras que ayuden a alcanzar el Acuerdo de París e impulsar el desarrollo sostenible. Contiene base de datos de buenas prácticas, boletines y fondos climáticos.	D1- Gestión ambiental y energética y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link
NaturKlima	Ofrece soluciones sobre sostenibilidad ambiental, económica, social, y cultural. Promueve consultorías, eventos y formación.	D1- Gestión ambiental y energética	Link
Fundación para la Economía Circular	Fundación privada, de ámbito ibérico y proyección supranacional, formada por un patronato compuesto por profesionales de reconocido prestigio tanto del ámbito público como privado. Es un generador constante de soluciones sobre sostenibilidad (ambiental, económica, social y cultural) que trabaja eficazmente gracias a su independencia operativa y a su vocación innovadora.	D1- Gestión ambiental y energética, D3- Innovación y ventaja competitiva sostenible y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link
Hub de Residuos Sólidos y Economía Circular	Portal de datos abiertos que reúne y organiza información sobre la gestión de residuos sólidos y su relación con la economía circular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cambio climático en los países de América Latina y el Caribe	D1- Gestión ambiental y energética, D2- Gestión de recursos y residuos, D4- Turismo Sostenible y comportamiento de los actores y D5- Gobernanza y responsabilidad social	Link

Circular City Funding Guide – Use and Life Extension	Modelos centrados en la fase de uso de productos y materiales, aplicando estrategias de reutilización, reparación y reacondicionamiento.	D2- Gestión de recursos y residuos,	<u>Link</u>
European Circular Economy Stakeholder Platform – Knowledge Hub	Repositorio de buenas prácticas, estrategias y conocimientos sobre economía circular en Europa.	D3- Innovación y ventaja competitiva sostenible y D5- Gobernanza y responsabilidad social	<u>Link</u>
GACERE – Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency	Alianza de gobiernos a nivel global que aboga por una transición justa hacia una economía circular.	D5- Gobernanza y responsabilidad social	<u>Link</u>

Fuente: elaboración propia

